

PENSAMENTO EDUCACIONAL BRASILEIRO: NAVEGANDO PELA COMPLEXIDADE DE IDEIAS E PERSPECTIVAS

Carlos Henrique Barbosa Rozeira
Publicado em Setembro de 2023

1 INTRODUÇÃO

No cenário diversificado da educação brasileira, um emaranhado de vozes, ideologias e paradigmas se entrelaçam para moldar a rica tapeçaria de nossa paisagem educacional. Neste capítulo embarcaremos em uma jornada que percorre a evolução do pensamento educacional no Brasil, desde suas raízes históricas até suas manifestações contemporâneas. Por meio do diálogo com uma constelação de pensadores visionários, nossa exploração busca lançar luz sobre a intrincada interação entre dimensões culturais, sociais e filosóficas que têm dado forma à trajetória educacional do país.

Desde os tempos da colonização, passando pelo período escravocrata e chegando aos desafios contemporâneos, a educação sempre desempenhou um papel crucial na formação da sociedade brasileira.

Ao nos lançarmos nesse percurso, não estamos simplesmente nos envolvendo em um exercício analítico, mas sim mergulhando em um rico oceano de ideias que tem esculpido a trama educacional nacional. O panorama educacional brasileiro, um mosaico vibrante de visões, aspirações e críticas, nos desafia a ir além das narrativas superficiais e nos convida a adentrar nas complexidades inerentes a uma nação marcada por sua vasta diversidade, desafios sociopolíticos e rica tapeçaria cultural.

Engajar-se com o pensamento educacional brasileiro é estabelecer um diálogo com a dinâmica interação entre sabedorias indígenas, perspectivas afro-brasileiras, modelos pedagógicos ocidentais e uma multiplicidade de narrativas experienciais que convergem e divergem em uma dança complexa de influências. Nosso desafio não é apenas desenterrar as filosofias fundamentais que subjazem a essas perspectivas, mas também reconhecer o potencial transformador da educação como veículo para a mudança social.

Ressalta-se que o pensamento educacional brasileiro é um campo vasto e diversificado que reflete a complexa interação entre a educação, a sociedade e as transformações políticas e culturais ao longo da história do país.

Esta jornada pelos anais desta temática é um convite a nos engajarmos com mentes seminais, a confrontarmos suas percepções, tensões e coexistência simbiótica. A ressonância da pedagogia emancipatória de Paulo Freire, a força cultural enraizada nas obras de Ailton Krenak e a introspecção crítica provocada pela pesquisa de Maria Helena Souza Patto nos instigam não apenas a compreender, mas a experimentar profundamente as nuances do pensamento que molda o campo educacional.

Ao examinarmos as obras e contribuições de diversos autores, podemos compreender melhor as abordagens e perspectivas que moldaram a educação brasileira. Neste artigo, exploraremos o pensamento educacional brasileiro por meio das análises críticas e reflexões propostas por autores como Darcy Ribeiro, Abdias Nascimento, Dermeval Saviani, Ricardo Antunes, Roseli Salete Caldart, Eneida Oto Shiroma, Maria Célia M. Moraes, Olinda Evangelista, bem como os citados no parágrafo anterior.

No entanto, este capítulo não apenas apresentará as contribuições desses autores, mas também analisará como suas perspectivas continuam a influenciar a educação brasileira. Ademais, será explorada a relevância de suas ideias para enfrentar os desafios contemporâneos, como a desigualdade, a precarização do trabalho e a falta de acesso à educação de qualidade.

Ao navegarmos por este terreno intrincado, somos desafiados a transcender dicotomias, abraçar paradoxos e cultivar uma compreensão matizada que faça justiça às sutis nuances do pensamento educacional brasileiro. Portanto, os assuntos que seguem representam uma jornada ao coração da evolução intelectual de uma nação, uma odisséia que busca enriquecer nossa compreensão dos paradigmas educacionais que tanto iluminam quanto são iluminados pelas complexidades culturais e sociais do Brasil.

A estrutura metodológica adotada neste texto é ancorada em uma abordagem interdisciplinar e contextualizada, que busca explorar de maneira abrangente o tema em análise. A interdisciplinaridade envolve a integração de conhecimentos e perspectivas de diferentes disciplinas para a compreensão mais abrangente de um problema ou fenômeno (FAZENDA, 1979), nesse caso, a educação neste capítulo é o resultado do pensamento e da ação de personagens de diversas áreas dentro da temática da educação.

O método primário empregado é a pesquisa bibliográfica em literatura científica (PRODANOV; FREITAS, 2013) englobando uma análise de diversas obras dos autores elencados. A pesquisa foi conduzida por meio de busca em diversas bibliotecas virtuais e bases de dados de pesquisa científica, utilizando descritores como "pensamento educacional brasileiro", "educação no Brasil", "pedagogia crítica" e outros termos pertinentes. A análise crítica dos contextos que envolvem esses pensadores também foi conduzida, contextualizando suas contribuições no âmbito educacional brasileiro.

No entanto, considera-se que a temática perpassa por mudanças históricas, sociais, econômicas, políticas e tecnológicas, que ampliaram, superaram e ressignificaram as concepções e práticas do campo da pesquisa, abrindo espaço a compreender a ciência moderna que, ao escolher caminhos próprios e totalizantes para a produção e validação de conhecimentos, assim não valoriza tão somente o que é quantificável, visível e classificável, mas o que é real dentro de uma subjetividade. Desse modo, optou-se por um método científico-epistemológico (MORIN, 1996), ou seja, fazer a arte de tecer, considerando a leveza de métodos, dispositivos e conhecimentos. O resultado é uma tessitura analítica que entrelaça as vozes dos autores com os aportes da literatura científica, conferindo profundidade e abrangência à compreensão das diferentes perspectivas que moldaram o pensamento educacional no Brasil.

Vale destacar que o embrião desta pesquisa surge a partir da ementa ministrada pelo curso de Mestrado em Ensino do Instituto do Noroeste Fluminense de Educação (INFES), vinculado à Universidade Federal Fluminense (UFF). Nesse sentido, a pesquisa trilha um caminho que reflete a essência e os propósitos do programa de mestrado, enriquecendo o diálogo acadêmico e contribuindo para a compreensão e aprimoramento do pensamento educacional no contexto brasileiro.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E SOCIAL

A construção da educação no Brasil é um entrelaçado de complexidades que transcende séculos, refletindo as interações intrincadas entre processos históricos, culturais e sociais. O estudo da evolução educacional no país nos transporta a um passado marcado por dinâmicas de poder, lutas sociais e transformações ideológicas que moldaram a educação em suas diversas fases. Desde os primórdios da colonização até a consolidação das leis educacionais, cada período apresenta desafios, conquistas e reflexões sobre como a educação pode ser instrumento de mudança e construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Período Colonial

Os registros das primeiras evidências da nossa educação se pautam na chegada dos europeus em solo brasileiro. É claro que já havia um povo habitando esta terra, com sua cultura, crenças, estrutura política, ou seja, já havia uma educação social estabelecida em que os mais jovens aprendiam com os sujeitos mais experientes. Estamos falando dos povos originários, dos povos indígenas que durante a época da colonização foram frequentemente percebidos pelos colonizadores europeus sob uma ótica etnocêntrica. Considerados exóticos e primitivos, eram muitas vezes vistos como habitantes de terras distantes cujas práticas culturais diferiam dos padrões europeus, sendo interpretados como selvagens ou bárbaros. Apesar dessas visões negativas, também eram reconhecidos por seu conhecimento sobre a terra e suas práticas agrícolas, e eram alvos de esforços missionários para conversão religiosa. Adicionalmente, foram explorados como mão de obra e sofreram impactos devastadores devido às doenças trazidas pelos europeus (RIBEIRO, 1975; HOLANDA, 1997; VIVEIROS DE CASTRO, 2002).

A educação durante a colonização tinha como objetivo a manutenção do controle colonial e a reprodução de valores europeus. Esse modelo perpetuou desigualdades, uma vez que a educação estava acessível apenas a uma minoria privilegiada, marginalizando as populações indígenas e negras (FERNANDES, 2008).

A partir da colonização, a imposição de sistemas educacionais pelos colonizadores europeus delineou as fundações do sistema educacional brasileiro, estabelecendo padrões de exclusão e subjugação (SAVIANI, 2011).

A colonização do Brasil sob o domínio português no período colonial impôs inúmeros desafios, incluindo a necessidade de instruir a população, difundir a fé católica e consolidar a autoridade da metrópole no Novo Mundo. Dentro deste contexto, a Ordem dos Jesuítas desempenhou uma função de extrema importância, ao unir a educação à conversão religiosa e à colonização (SILVA; AMORIM, 2017).

A atuação dos jesuítas na esfera da educação formal foi determinante na forja da sociedade colonial. Através do estabelecimento de colégios, eles ergueram centros de erudição e cultura, que ofereciam uma gama diversificada de níveis educacionais, adaptados às distintas camadas sociais. A elite colonial era submetida a uma instrução mais abrangente, alicerçando suas capacidades para assumirem papéis de liderança tanto na sociedade como na Igreja (CASIMIRO, 2007).

No entanto, a pedagogia jesuítica não se limitava à elite. Pessoas de diferentes estratos sociais, desde os colonos até os mais humildes, tiveram acesso à instrução, seja para a aprendizagem das habilidades elementares, formação profissional ou para o fortalecimento dos princípios morais e religiosos. Mediante a disseminação da educação, os jesuítas foram agentes na formação de uma sociedade mais coesa e estruturada, onde os valores do catolicismo e a língua portuguesa desempenharam ações fundamentais na construção da identidade colonial (SILVA; AMORIM, 2017).

A atuação educativa dos jesuítas envolveu abordagens diversas, abrangendo desde a catequese dos povos nativos até o ensino das humanidades clássicas para a elite colonial. Esta variedade de abordagens visava fornecer à sociedade colonial os conhecimentos necessários para a civilidade, preservação do status quo e aderência à fé católica. A presença inquestionável dos jesuítas no cenário educacional colonial não pode ser negada, mesmo considerando a existência de outras ordens religiosas que também ofereciam instrução (CASIMIRO, 2007).

A influência pedagógica da Ordem dos Jesuítas, que subsistiu até a sua expulsão em 1759, impregnou os vários níveis de instrução dentro da colônia portuguesa ultramarina. A falta de instituições educacionais formais no Brasil foi suprida pelos colégios jesuíticos, que se converteram em polos de instrução, providenciando desde o ensino das habilidades elementares até as humanidades clássicas, conforme as necessidades específicas de cada estrato da sociedade colonial (CASIMIRO, 2007).

Contudo, é crucial abordar uma perspectiva crítica em relação à presença dos jesuítas na educação colonial, uma vez que os interesses econômicos e sociais subjacentes podem ter moldado de maneira significativa a forma como a educação era oferecida a diferentes estratos sociais. Essa análise se baseia nas ideias de diversos autores que examinaram a intersecção entre educação e poder durante o período colonial.

Autores como Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes enfatizam que ainda há a existência de um projeto colonial que visava manter uma estrutura hierárquica e desigual na sociedade. Nesse contexto, a educação desempenha uma função ambivalente, aparentemente inclusiva, mas, em muitos casos, projetada para perpetuar as desigualdades preexistentes. A educação voltada para os estratos mais baixos da população muitas vezes estava centrada no treinamento para ocupações manuais e trabalhos braçais, perpetuando assim uma divisão de classe (FERNANDES, 2008; MARTINAZZO et. al, 2020).

Além disso, autores como Sérgio Buarque de Holanda destacam como a formação cultural da elite colonial, embasada na educação humanista, estava intrinsecamente ligada à manutenção do poder e da hierarquia social. A educação humanista enfatizava a formação de uma elite intelectual que perpetuaria os valores dominantes, ao mesmo tempo que mantinha uma distância considerável das camadas mais baixas da sociedade (HOLANDA, 1997).

As estratégias educacionais dos jesuítas podem ter sido influenciadas tanto por uma missão religiosa de conversão quanto por uma agenda de controle social e econômico. Resumindo, enquanto os valores católicos e a língua portuguesa certamente desempenharam uma contribuição expressiva na formação da identidade colonial, a educação também era uma ferramenta para a preservação de uma estrutura de poder desigual e estratificada (MANACORDA, 1989).

Educação: da independência do Brasil à efetiva regulamentação

Ao traçarmos as raízes históricas da educação no Brasil, compreendemos que o sistema educacional emergiu como um reflexo das relações de poder, das dinâmicas raciais e das estruturas socioeconômicas que caracterizaram cada período (MANACORDA, 1989). Vimos até aqui que a colonização europeia introduziu a catequese religiosa como uma ferramenta de submissão e assimilação cultural, impondo os valores ocidentais sobre as culturas indígenas e africanas. Essa abordagem desigual criou uma base educacional que perpetuou desigualdades por gerações.

Autores como Antônio dos Santos Bispo, em sua obra "Colonização, Quilombos: Modos e Significações", oferecem uma perspectiva esclarecedora sobre como a resistência de comunidades indígenas e negras se manifestou por meio de formas alternativas de aprendizado e preservação cultural. Bispo destaca que, apesar das adversidades, comunidades quilombolas e indígenas desenvolveram modos de transmissão de conhecimento que resistiram à dominação cultural e estrutural (SANTOS, 2015). Essa perspectiva amplia nossa compreensão sobre como a educação, mesmo nas condições mais adversas, não pode ser suprimida, e como as comunidades marginalizadas têm agido como agentes ativos na construção de seu próprio processo educacional.

Em contrapartida, a opressão racial e social, um legado persistente do sistema colonial, constituiu um obstáculo significativo para a educação inclusiva no Brasil. Abdias Nascimento,

em "O Genocídio do Negro Brasileiro: Processo de um Racismo Mascarado", oferece uma análise crítica da marginalização da população negra e da invisibilidade histórica em termos de participação no desenvolvimento educacional e social do país. Suas palavras ressoam como um lembrete doloroso de como a estrutura racista permeia várias dimensões da sociedade, impactando a formação de identidades e oportunidades educacionais (NASCIMENTO, 1978).

A visão indígena sobre educação é igualmente inestimável. Davi Kopenawa (2000) fornece uma janela para a cosmovisão Yanomami e as complexas relações entre comunidades indígenas e a sociedade circundante. Suas narrativas enfatizam a interdependência entre a educação, a terra e a cultura, revelando a importância da educação não apenas como um processo de transferência de conhecimento, mas também como um meio de preservar valores culturais e espirituais.

A contextualização histórica e social da educação no Brasil se desenrola em um cenário de lutas e conquistas, onde diferentes grupos e comunidades moldaram a educação de maneiras únicas. Através da lente desses autores, somos compelidos a reconhecer não apenas os desafios enfrentados pela educação brasileira, mas também as sementes de resistência, inclusão e transformação que foram plantadas ao longo do tempo.

Com a independência do Brasil em 1822, um novo capítulo se abriu na história educacional do país. A necessidade de construir uma identidade nacional e de promover a cidadania trouxe à tona a importância da educação como um instrumento de formação de uma nação soberana. No entanto, o sistema educacional pós-independência continuou marcado por desafios. Darcy Ribeiro, em "Nossa Escola é uma Calamidade", critica o estado precário da educação no Brasil nas décadas seguintes à independência, apontando a falta de qualidade e infraestrutura nas escolas, bem como a desigualdade no acesso à educação (RIBEIRO, 1984).

Foi apenas no século XX, com a influência de pensadores como Paulo Freire, que o paradigma educacional começou a mudar significativamente. A abordagem de Freire, evidenciada em obras como "Educação como Prática da Liberdade" e "Pedagogia do Oprimido", defendeu uma educação centrada no diálogo, na conscientização e na participação ativa dos estudantes. Sua abordagem pedagógica, conhecida como "educação problematizadora", visava empoderar os alunos, incentivando-os a pensar criticamente sobre sua realidade e a se envolverem na transformação social (FREIRE, 1967; 1974).

A educação brasileira também foi influenciada por movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), analisado por Roseli Salette Caldart.

A abordagem educacional do MST transcende a sala de aula tradicional, situando-se na conscientização política, na formação de lideranças e na luta pela justiça social. A narrativa do MST desafia a concepção convencional de educação, demonstrando como os movimentos sociais podem se tornar forças motrizes na construção de um processo educacional dinâmico e abrangente (CALDART, 2000).

Essa evolução da educação no Brasil, desde os primórdios coloniais até a influência de Paulo Freire e movimentos sociais como o MST, revela uma narrativa de mudança, luta e adaptação. A educação, que uma vez serviu como ferramenta de opressão, gradualmente se transformou em um meio de empoderamento, conscientização e busca por igualdade. Essa trajetória é um testemunho do poder da educação como força motriz para a transformação da sociedade.

No final do século XIX, a promulgação da Lei de 15 de outubro de 1827, conhecida como "Lei Geral da Instrução", foi um marco importante na regulamentação da educação no Brasil. Essa lei estabeleceu as bases para a criação de escolas primárias em todas as cidades e vilas do país, tornando a educação mais acessível a uma parcela maior da população. Além disso, a lei reconheceu a importância da educação feminina, embora ainda com limitações (ARAUJO, 2009).

A transição do Império para a República trouxe mudanças significativas também no campo educacional. No início do século XX, ocorreu um movimento em direção à laicização do ensino, com a separação entre a Igreja e o Estado. A Reforma Benjamin Constant, de 1890, promoveu a secularização do ensino, além de estabelecer a liberdade de cátedra nas instituições educacionais (MIEZ; SILVA, 2022)

A partir desse período, surgiram várias reformas e legislações que buscavam reestruturar e regulamentar a educação no Brasil. Com a Constituição de 1934, a educação foi reconhecida como um direito e dever do Estado e da família. No entanto, somente em meados do século XX, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 4.024/61), que consolidou os princípios gerais da educação no Brasil, a educação começou a ser regida de maneira mais abrangente por leis específicas (BRASIL, 1996). A LDB representou um marco importante na história da educação no Brasil. Ela trouxe diretrizes gerais para o sistema educacional, estabelecendo princípios para a organização da educação em todos os níveis, desde o primário até o superior. Essa lei contribuiu para a construção de um sistema mais unificado e

regulamentado, marcando uma etapa fundamental na busca por uma educação nacional coesa e padronizada (BRASIL, 1996).

A evolução da educação no Brasil desde o período do Império até a consolidação de leis educacionais reflete uma trajetória de mudanças graduais, influenciadas por fatores políticos, sociais e culturais. A educação passou de uma exclusividade das elites a um processo mais inclusivo, que gradualmente buscou abranger toda a sociedade brasileira (ARAÚJO, 2009).

No entanto, à medida que o século XIX avançava, movimentos de reforma e modernização começaram a influenciar o sistema educacional. A introdução da República, em 1889, trouxe consigo a busca por uma educação mais laica e voltada para os ideais republicanos. A secularização do ensino, com a separação entre Igreja e Estado, marcou um afastamento das influências religiosas e abriu espaço para novas abordagens pedagógicas (ARAÚJO, 2009).

Com o início do século XX, reformas educacionais foram implementadas para melhorar a qualidade e a abrangência da educação. No governo de Rodrigues Alves, a Reforma Rivadávia Corrêa introduziu mudanças no ensino secundário, priorizando a formação técnica e profissional. Já a Reforma Francisco Campos, durante o governo Vargas, reorganizou o ensino primário e secundário, visando a uniformização do sistema educacional (BOMENY, 2016).

Em resumo, o período que se estendeu desde a independência do Brasil até a regulamentação efetiva da educação por leis nacionais foi caracterizado por uma série de transformações e avanços graduais. A educação passou de uma exclusividade das elites a um processo mais inclusivo, permeado por influências religiosas, políticas e sociais. As reformas e leis educacionais desse período contribuíram para moldar as bases da educação brasileira contemporânea, preparando o terreno para abordagens mais inclusivas e abrangentes.

3 EDUCAÇÃO DOS NEGROS NO BRASIL

A presença da população negra na história da educação brasileira é marcada por desafios, lutas e resistência, reflexo das profundas desigualdades e discriminações enraizadas na sociedade desde os tempos coloniais. A herança do sistema escravocrata trouxe consigo não apenas a exploração do trabalho negro, mas também a privação do acesso à educação formal, relegando essa população a um status de marginalização intelectual e social (DÁVILA, 2006).

A maioria dos africanos trazidos como escravos ao Brasil foi proibida de acessar qualquer forma de instrução formal. A legislação da época reforçava essa marginalização, mantendo os negros à margem do sistema educacional incipiente. A influência de autores como Florestan Fernandes se destaca ao abordar a interseção entre raça e classe, evidenciando como a ausência de acesso à educação contribuía para a manutenção do status quo escravocrata (FERNANDES, 2008).

Durante o período colonial, a educação formal era restrita aos estratos mais privilegiados da sociedade, excluindo os negros, que eram considerados propriedades e não sujeitos de direitos. Com a abolição da escravatura em 1888, o acesso à educação ainda era limitado para a população negra, uma vez que o sistema educacional mantinha estruturas segregadas e precárias. A promulgação da Lei de 15 de outubro de 1827, conhecida como "Lei Geral da Instrução", que estabeleceu escolas primárias em todas as cidades e vilas, não garantiu uma verdadeira inclusão educacional para os negros, uma vez que o acesso continuava restrito devido a barreiras socioeconômicas e discriminação (DÁVILA, 2006).

Com a abolição da escravatura em 1888, surgiu a expectativa de mudanças na educação dos negros. No entanto, a realidade foi de persistência das disparidades. A educação libertadora alardeada não foi efetivamente implementada, e o acesso à educação continuou restrito para a população negra. Conforme Munanga (1999) as ideias de embranquecimento da sociedade brasileira também afetaram o acesso à educação, perpetuando o mito da democracia racial enquanto a discriminação persistia.

A década de 1950 marcou um período de reivindicações e mobilizações por direitos civis e igualdade racial, o que também influenciou a discussão sobre a educação dos negros. Entretanto, a desigualdade estrutural persistiu nas políticas educacionais, manifestando-se na falta de representatividade nos currículos e no acesso desigual aos recursos educacionais. Nesta temática, é relevante a análise de como estereótipos raciais foram perpetuados nos livros didáticos, assim como na exposição de como a invisibilidade histórica dos negros impactou a formação da identidade das crianças negras (SANTOS, 2013).

Apesar das tentativas, a população negra sofreu com a ausência de efetivas políticas de ação afirmativa na área educacional por grande parte da história brasileira. A segregação racial foi perpetuada nas escolas, onde alunos negros frequentemente eram relegados a condições educacionais inferiores, contribuindo para a perpetuação do ciclo de desigualdade. Somente nas últimas décadas é que o Brasil começou a implementar políticas de cotas raciais

em universidades, visando a equidade no acesso ao ensino superior para estudantes negros (GONÇALVES, 2005).

A invisibilidade da cultura e história negra nos currículos escolares também foi uma questão importante. A contribuição dos negros para a formação do país foi muitas vezes omitida, gerando uma visão distorcida da história nacional. A Lei 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, representou um passo significativo para corrigir essa distorção e valorizar a diversidade cultural do país (SANTOS, 2013).

Além das barreiras históricas, a população negra também enfrenta desafios contemporâneos na educação brasileira. As desigualdades socioeconômicas persistem, o que se reflete na disparidade de acesso a escolas de qualidade e recursos educacionais adequados. Muitos estudantes negros ainda enfrentam escolas precárias, falta de materiais didáticos, professores mal remunerados e condições inadequadas de aprendizado (FONSECA, 2002).

O preconceito racial também se manifesta dentro das instituições educacionais, afetando o rendimento escolar e a autoestima dos estudantes negros. A baixa representatividade de professores e conteúdos relacionados à cultura afro-brasileira nas escolas contribui para perpetuar estereótipos e reforçar a marginalização (FONSECA, 2002).

É crucial reconhecer que a educação tem um papel fundamental na promoção da igualdade racial e na desconstrução das desigualdades históricas. Políticas públicas que visem à inclusão, diversidade e equidade no sistema educacional são essenciais para romper o ciclo de discriminação e desvantagens enfrentado pela população negra (GONÇALVES, 2005; TRAN et al., 2022).

Investimentos em formação de professores sensibilizados para a questão racial, criação de currículos mais inclusivos e abrangentes, garantia de acesso a uma educação de qualidade desde os primeiros anos de vida e promoção de espaços de diálogo e reflexão sobre o racismo são passos fundamentais para transformar o cenário educacional brasileiro (GONÇALVES, 2005).

O enfrentamento dos desafios que afetam a população negra na educação requer uma abordagem multifacetada, que envolva governos, instituições educacionais, sociedade civil e a própria população. Somente por meio de um esforço conjunto será possível construir um sistema educacional verdadeiramente inclusivo, que valorize a diversidade, promova a

igualdade de oportunidades e contribua para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

Na contemporaneidade, embora tenham ocorrido avanços, a desigualdade racial continua a permear o sistema educacional brasileiro. A implementação de políticas de ação afirmativa e a valorização da cultura afro-brasileira e indígena no currículo são passos importantes, porém desafios persistentes incluem a falta de equidade na distribuição de recursos e a perpetuação de estereótipos raciais nas práticas pedagógicas. Portanto, uma abordagem informada por esses autores e suas reflexões críticas é fundamental para compreender a trajetória da educação dos negros no Brasil, bem como para direcionar esforços rumo a uma transformação mais efetiva e inclusiva no sistema educacional.

4 POVOS INDÍGENAS E A EDUCAÇÃO BRASILEIRA

A inserção da população indígena no contexto educacional brasileiro tem sido marcada por complexidades e desafios, que refletem as tensões históricas e culturais entre as tradições indígenas e a imposição de modelos educacionais ocidentais. Autores como Grupioni (2006) e Melià (1999) enfatizam como a colonização resultou em processos de subjugação e marginalização das culturas indígenas, incluindo suas práticas educacionais.

Com a Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, houve tentativa de avanço para a garantia do direito à educação para os povos indígenas. No entanto, Grupioni (2006) e Soares et al. (2021) alertam para a necessidade de superar desafios como a falta de professores indígenas qualificados, a falta de material didático, a definição de currículos que considerem a diversidade cultural e a consulta efetiva às comunidades indígenas na formulação de políticas educacionais.

A educação escolar indígena ainda enfrenta dilemas em relação à preservação das tradições culturais e à preparação dos jovens para os desafios da sociedade contemporânea. Freire (1996) e Melià (1999) ressaltam a importância de uma educação intercultural, que reconheça e respeite as particularidades culturais indígenas, ao mesmo tempo em que ofereça ferramentas para a inserção no mundo globalizado.

A resistência indígena em relação a modelos educacionais hegemônicos é evidenciada por Maroldi et al. (2018), que destacam a luta das comunidades indígenas pela afirmação de suas identidades e pela autonomia na definição de seus sistemas de educação. A valorização do

conhecimento tradicional, a revitalização das línguas indígenas e a participação efetiva das comunidades no planejamento e gestão das escolas são elementos-chave para uma educação indígena eficaz e transformadora.

Outros autores e líderes indígenas, como Ailton Krenak e Davi Kopenawa, têm sido vozes cruciais na promoção de uma educação que valorize as culturas indígenas e respeite seus direitos. Davi Kopenawa, líder e xamã Yanomami, destaca a importância de uma educação que não negue a cultura indígena e respeite a sabedoria ancestral. Em "A Queda do Céu", escrito em colaboração com Bruce Albert, Kopenawa enfatiza a conexão profunda entre os povos indígenas e a terra, criticando as formas de educação que ignoram essa relação vital: "A educação que vocês inventaram nos deixa tristes. Ela nos priva das palavras dos xapiri e de nossa terra" (KOPENAWA; ALBERT, 2010, p. 26).

Ailton Krenak, por sua vez, questiona os modelos de desenvolvimento que ameaçam a sobrevivência dos povos indígenas e suas formas de vida. Ao discutir a educação indígena, ele alerta para a importância de não apenas transmitir conhecimentos, mas também preservar as conexões culturais e espirituais: "A escola não está ensinando o que é conviver, o que é respeitar, o que é respeitar a natureza e o que é respeitar as pessoas" (KRENAK, 2019, p. 34).

A construção de um modelo de educação indígena que respeite as identidades e as necessidades das comunidades exige o reconhecimento da diversidade cultural e a valorização dos saberes tradicionais. Isso implica em romper com abordagens que tentam assimilar as culturas indígenas a modelos hegemônicos, promovendo em seu lugar uma educação que promova o fortalecimento cultural e a autonomia (KRENAK, 2000).

A contribuição de autores indígenas é fundamental para ampliar a compreensão sobre a educação indígena e promover um diálogo intercultural mais rico e respeitoso. Suas vozes nos lembram da necessidade de uma educação que honre as culturas, as tradições e os conhecimentos dos povos originários, permitindo que eles continuem a ser protagonistas de suas próprias histórias e desenvolvimentos.

Nesse contexto, a educação indígena não é apenas uma ferramenta para a transmissão de informações, mas um processo de empoderamento, respeito mútuo e construção de pontes entre diferentes formas de conhecimento. À medida que o Brasil avança em direção a uma educação mais inclusiva e intercultural, é fundamental que as vozes indígenas sejam ouvidas e que suas perspectivas informem as políticas e práticas educacionais, garantindo um futuro mais justo e equitativo para todos. No entanto, a construção de uma educação inclusiva e respeitosa

para a população indígena requer ações concretas que vão além do discurso. A consulta prévia e informada é um princípio fundamental para a construção de políticas educacionais voltadas para os povos indígenas. Isso envolve o diálogo direto com as comunidades para entender suas demandas, prioridades e formas de aprendizado. O fortalecimento das escolas indígenas, considerando suas especificidades linguísticas e culturais, é um passo crucial na promoção de uma educação que respeite e valorize a identidade indígena (MAROLDI et al., 2018).

A importância da educação indígena tem que ir além do aspecto cognitivo, mas incluir práticas de ensino que promovam a valorização da espiritualidade, da relação com a natureza e do conhecimento tradicional. A interculturalidade deve ser a base para a construção de uma educação que promova o respeito mútuo entre diferentes culturas e saberes (MAROLDI et al., 2018).

Diante dessas perspectivas, é fundamental a implementação de políticas educacionais que considerem as particularidades culturais e a diversidade das comunidades indígenas, assegurando o respeito aos direitos indígenas e promovendo uma educação que contribua para a preservação das identidades culturais e para a construção de sociedades mais justas e inclusivas (SOARES et al., 2021).

5 AUTORES E SUAS CONTRIBUIÇÕES

Nas seções subsequentes, examinaremos as ideias e perspectivas de pensadores cujas contribuições estão destacadas previamente no quadro abaixo, abordando temas centrais da educação contemporânea.

Quadro 1 – Pensadores e Guerreiros da Educação Brasileira

AUTOR	ATUAÇÃO	ALGUMAS OBRAS	CONTRIBUIÇÃO PARA O PENSAMENTO EDUCACIONAL BRASILEIRO
Abdias Nascimento	Artista, Escritor, Ativista	<ul style="list-style-type: none"> O Genocídio do Negro Brasileiro (1978) 	Luta contra o racismo e pela valorização da identidade negra, enfatizando a importância do empoderamento e da preservação cultural.
Ailton Krenak	Líder Indígena, Ambientalista	<ul style="list-style-type: none"> Ideias para Adiar o Fim do Mundo (2019) 	Defensor da cultura indígena e da natureza, explorando a relação entre educação, respeito à biodiversidade e valorização das tradições.
Anísio Teixeira	Educador, Político	<ul style="list-style-type: none"> Educação é um Direito (1959) 	Defensor do direito à educação como forma de promover a igualdade social e a democratização do acesso ao conhecimento.

Beatriz Nascimento	Educadora, Ativista	<ul style="list-style-type: none"> • O Desterro dos Deuses (1991) 	Defesa do empoderamento afro-brasileiro e da educação para a valorização da cultura e história negra.
Darcy Ribeiro	Antropólogo, Educador, Político	<ul style="list-style-type: none"> • O Povo Brasileiro (1995) • Nossa escola é uma calamidade (1984) 	Contribuições para uma educação que valorize a diversidade cultural e promova o desenvolvimento integral do indivíduo.
Dermeval Saviani	Educador, Filósofo	<ul style="list-style-type: none"> • Escola e Democracia (1983) • História das Ideias Pedagógicas no Brasil (2007) 	Contribuições para a pedagogia histórico-crítica, promovendo uma educação que desenvolva o pensamento crítico e reflexivo.
Eneida Oto Shiroma	Educadora, Pesquisadora	<ul style="list-style-type: none"> • Política Educacional: A Luta pelo Direito à Educação (2009) 	Crítica das políticas educacionais, enfocando a necessidade de uma formação de professores contextualizada e humanizadora.
Maria Célia M. Moraes	Educadora, Pesquisadora	<ul style="list-style-type: none"> • Políticas Educacionais no Brasil: Concepções e Práticas (2007) 	Análise crítica das políticas educacionais, enfocando a importância de considerar as dimensões emocionais e sociais no processo educativo.
Maria Helena Souza Patto	Psicóloga, Pesquisadora	<ul style="list-style-type: none"> • A Produção do Fracasso Escolar (1987) 	Crítica às abordagens psicológicas na educação, enfatizando como aspectos psicológicos podem influenciar o processo educativo e políticas públicas.
Nego Bispo	Educador, Ativista	<ul style="list-style-type: none"> • A terra dá, a terra quer (2023) • Composto Escola: Comunidades de sabenças vivas (2022) 	Exploração da educação além dos diplomas, enfocando a importância da educação popular e a valorização das experiências cotidianas.
Olinda Evangelista	Educadora, Pesquisadora	<ul style="list-style-type: none"> • Caminhos da Educação Popular no Brasil (2002) 	Análise crítica das políticas educacionais, enfocando a necessidade de promover ambientes acolhedores e a relação entre educação e afetividade.
Paulo Freire	Educador, Filósofo	<ul style="list-style-type: none"> • Educação como Prática da Liberdade (1967) • Pedagogia do Oprimido (1970) 	Defensor da educação crítica e libertadora, enfatizando o diálogo e a conscientização como ferramentas para a transformação social.
Ricardo Antunes	Sociólogo, Escritor	<ul style="list-style-type: none"> • Adeus ao Trabalho? (1995) 	Crítica à precarização do trabalho e seu impacto na educação, enfatizando a importância de uma educação emancipatória.
Roseli Salete Caldart	Educadora, Pesquisadora	<ul style="list-style-type: none"> • Por uma Educação do Campo (2004) 	Análise da educação no contexto dos movimentos sociais, explorando como a luta por justiça social se reflete no processo educativo.

Fonte: Autoria Própria

É importante ressaltar que a lista apresentada não esgota a riqueza de pensadores que contribuíram para a educação brasileira. Há uma diversidade de vozes e perspectivas que moldaram o cenário educacional do país ao longo dos anos. Desde os pioneiros até os contemporâneos, uma ampla gama de educadores, pesquisadores, ativistas e intelectuais dedicou-se a repensar, criticar e transformar as práticas educacionais, enfrentando os desafios e buscando soluções para uma educação mais inclusiva, equitativa e transformadora. Cada um desses pensadores trouxe sua visão única, enriquecendo o debate sobre educação e impactando positivamente o desenvolvimento da sociedade brasileira.

Abdias Nascimento: Luta contra o Racismo e pela Identidade Negra

Abdias Nascimento, nascido em 14 de março de 1914 em Franca, São Paulo, destacou-se como uma influente voz contra o racismo e na promoção da identidade negra no Brasil (VIEIRA; CORREA, 2022). Ele foi um polímata, atuando como artista, ativista, político e intelectual. Em sua obra "O Genocídio do Negro Brasileiro" (NASCIMENTO, 1978), expôs a opressão histórica enfrentada pela população negra, apontando o racismo sistêmico e o impacto corrosivo da escravização e exploração. Ao fundar o Teatro Experimental do Negro (TEN) em 1944, ele se empenhou em combater a marginalização dos artistas negros e em catalisar a conscientização racial por meio das artes. Sua atuação como deputado federal lhe permitiu estabelecer o Dia Nacional da Consciência Negra em 1978, uma homenagem a Zumbi dos Palmares, incentivando a reflexão sobre a história e o legado dos negros na sociedade brasileira (BRASIL, 2011). A visão que Nascimento tinha para o Brasil era de uma nação verdadeiramente igualitária e inclusiva, e seu legado perdura na busca por um Brasil diverso e justo.

Segundo, Vieira e Correa (2022), Abdias Nascimento foi um intelectual polígrafo, já que produziu poesia, literatura, dramaturgia, pensamento social e textos de ativismo panafricanista. Com mais de 50 livros publicados- entre obras autorais e coletivas que trataram do racismo, da desigualdade, dos direitos humanos, da arte e da religião africana-, o intelectual obteve a culminância desse reconhecimento público em 2010, quando ele foi, oficialmente, indicado para receber o Prêmio Nobel da Paz.

Abdias revolucionou a educação e a construção da identidade negra. Ele desafiou a narrativa da democracia racial, que encobria profundas desigualdades e racismo estrutural na sociedade. Sua abordagem educacional visava promover a autoestima, valorizar a cultura afro-brasileira e despertar a consciência sobre a história de lutas e conquistas dos negros no país (VIEIRA; CORREA, 2022).

Em sua obra "O Genocídio do Negro Brasileiro", publicada em 1978, Nascimento denunciou a histórica opressão e violência sofrida pela população negra no Brasil, destacando o racismo institucionalizado e o impacto devastador do processo de escravização e exploração. Ele escreve: "O preconceito racial no Brasil é mais velho que o futebol, o samba e a feijoada." (NASCIMENTO, 1978, p. 19).

O Teatro Experimental do Negro (TEN), fundado por Nascimento, não apenas proporcionou visibilidade a artistas negros, mas se tornou um espaço de empoderamento e

celebração da cultura afro-brasileira, abordando questões raciais, históricas e sociais para aumentar a consciência das realidades da discriminação e da busca por direitos.

Sua atuação política também evidenciou o compromisso com a educação e a promoção da identidade negra, culminando na criação do Dia Nacional da Consciência Negra, uma data vital para reconhecer e valorizar as contribuições dos negros à sociedade brasileira. A mensagem educacional de Nascimento ia além do conhecimento, buscando fortalecer a autoestima, reconectar os afrodescendentes com suas raízes culturais e capacitá-los a desafiar estruturas opressivas (VIEIRA; CORREA, 2022).

Abdias Nascimento não apenas desafiou as estruturas de opressão racial, mas também fez contribuições significativas para a educação e para a construção da identidade negra no Brasil. Sua visão educacional era profundamente enraizada na promoção da autoestima, na valorização da cultura afro-brasileira e na conscientização sobre a história de lutas e conquistas dos negros no país.

Sua trajetória ilustra as intrincadas relações que moldaram a composição econômica, ética, estética e religiosa da sociedade formada durante o período colonial no país. Enraizada em uma cosmovisão de origem europeia, a sociedade brasileira impôs coercitivamente sua visão sobre os africanos, resultando em uma ruptura violenta com suas tradições e costumes, enquanto marginalizava os valores fundamentais da metafísica, moral e estética negras. Apesar disso, o povo negro persistiu em sua resistência e reação, empenhando-se em preservar suas heranças culturais, crenças e valores (VIEIRA; CORREA, 2022).

A contribuição educacional de Abdias Nascimento transcendeu suas obras e iniciativas específicas. Ele foi um defensor incansável da educação como um meio de empoderamento e libertação. Sua mensagem era que educação não deveria apenas transmitir conhecimento, mas também fortalecer a autoestima, reconectar os afrodescendentes com suas raízes culturais e capacitá-los a desafiar as estruturas de opressão.

Ailton Krenak: Voz Indígena na Defesa da Natureza e da Cultura

Ailton Krenak, nascido em 1953, é um líder proveniente da etnia indígena Krenak (Itabirinha/MG), uma personalidade que transcende categorias ao ser simultaneamente líder tribal, defensor do meio ambiente, pensador filosófico, poeta de palavras vívidas e autor prolífico. Dotado dessas inúmeras facetas, conquistou o título de professor Honoris Causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), uma honraria que destaca seu impacto notável. Sua estatura vai além das fronteiras, sendo amplamente aclamado como uma das figuras preeminentes no movimento indígena brasileiro, angariando louvor e reconhecimento em âmbito global (SANTOS, 2020).

Ele emergiu como uma poderosa voz em defesa dos direitos dos povos indígenas, da preservação da natureza e da valorização das culturas tradicionais. Sua trajetória é profundamente marcada pela luta pela sobrevivência das comunidades indígenas e pela crítica ao modelo de desenvolvimento que ameaça o equilíbrio ambiental e cultural (SANTOS, 2020).

Sua vivência direta das complexidades e desafios enfrentados pelos povos indígenas o inspirou a se tornar um defensor incansável dos direitos indígenas e do respeito à terra e aos modos de vida tradicionais. Em sua obra "Ideias para Adiar o Fim do Mundo", publicada em 2019, ele oferece uma visão crítica sobre a sociedade contemporânea e sua relação com o meio ambiente. Ele questiona o paradigma do desenvolvimento baseado no crescimento econômico e destaca: "A natureza não é uma fábrica de recursos. É uma rede de seres com os quais compartilhamos a existência" (KRENAK, 2019, p. 22).

Uma das contribuições mais significativas de Krenak, enquanto educador, é seu papel na defesa dos direitos indígenas e na conscientização sobre as ameaças que essas comunidades enfrentam. Ele enfatiza a necessidade de reconhecer os saberes tradicionais, a espiritualidade e a relação íntima entre os povos indígenas e a terra. Sua atuação inspirou movimentos de resistência e mobilização, e ele próprio se tornou uma figura de referência para o ativismo indígena.

Além disso, Krenak também levanta a importância de repensar os valores e as prioridades da sociedade moderna. Ele critica a lógica de exploração dos recursos naturais em prol do lucro, enfatizando que esse caminho coloca em risco a própria sustentabilidade do planeta. Em suas palavras: "Temos que perceber que essa crença de que podemos transformar tudo em dinheiro nos levará a um desastre ecológico." (KRENAK, 2019, p. 32).

Anísio Teixeira: educação como forma de promover a igualdade social e a democratização do acesso ao conhecimento

Nascido em 1900, Anísio Teixeira dedicou sua vida a repensar e reformar o sistema educacional brasileiro. Suas ideias, muitas vezes inovadoras para a época, incluíam a crença de que a educação deveria ser acessível a todos, independentemente de sua origem social, e que o ensino deveria ser voltado para a formação integral do indivíduo, estimulando o pensamento crítico e a cidadania ativa. Sua trajetória é marcada por ideias progressistas e uma dedicação incansável à promoção da educação como um meio de transformação social (NUNES, 2000).

Uma das suas maiores contribuições foi a implementação do Movimento de Educação Nova, que buscava transformar radicalmente a educação, rompendo com métodos tradicionais e hierárquicos de ensino. Ele defendia a construção de escolas que fossem espaços democráticos, onde alunos e professores pudessem colaborar e aprender juntos, valorizando a experiência de cada um (CORDEIRO, 2001).

Além disso, Anísio Teixeira foi um defensor da educação pública de qualidade, atuando na criação e gestão de diversas instituições educacionais. Ele também desempenhou um papel fundamental na criação da Universidade do Distrito Federal, precursora da atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com a visão de que o ensino superior deveria ser acessível e relevante para as necessidades do país (NUNES, 2000).

Sua influência foi além das fronteiras do Brasil. Anísio Teixeira colaborou com organismos internacionais, como a UNESCO, contribuindo para a difusão de suas ideias educacionais em nível global (NUNES, 2000).

No âmbito da evolução da educação no Brasil, Anísio Teixeira se destacou atuando de maneira proeminente nas discussões que culminaram na criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1961. Sua influência se estendeu ao Plano Nacional de Educação decorrente da LDB, o qual almejava metas qualitativas que incluíam a implementação do ensino integral e a valorização das artes industriais no currículo escolar. Defensor da educação como pilar da construção de uma sociedade democrática, Teixeira delineou um sistema educacional nacional que compreendia uma rede de escolas variadas, desde centros educacionais em pequenas localidades até sistemas escolares completos nas capitais (NUNES, 2000; CORDEIRO, 2001)

A visão de Teixeira sobre a educação integral foi moldada por sua crença de que a educação não se limita à preparação para a vida, mas sim é a própria essência dela. Ele considerava que a escola deveria suprir as deficiências das demais instituições sociais na formação dos indivíduos. Sua proposta de uma escola "verdadeiramente comum" e democrática estava enraizada na filosofia pragmatista de John Dewey, onde a reconstrução da experiência através da ação e da participação ativa era fundamental para o desenvolvimento humano (CORDEIRO, 2001).

A relevância da educação integral para Teixeira não se limitava ao ambiente escolar. Ele via a escola como um agente de transformação social, capaz de promover a igualdade e oportunidades para todos os indivíduos. Sua concepção avançada abordava não apenas o ensino, mas também a estruturação da sociedade. Anísio Teixeira acreditava que a escola deveria ser uma espécie de "universidade para crianças e adolescentes", proporcionando experiências que promovessem o pensamento crítico e a formação de cidadãos democráticos (NUNES, 2000; CORDEIRO, 2001).

Embora sua influência tenha sido notável, as transformações políticas e sociais ao longo das décadas nem sempre foram favoráveis à sua visão de educação integral. No entanto, as ideias de Teixeira não desapareceram completamente e ressurgiram em programas educacionais contemporâneos que visam a educação integral. Um exemplo notável é o programa Mais Educação, lançado em 2007, que busca fomentar a educação integral por meio de atividades socioeducativas no contraturno escolar (NUNES, 2000).

Nesse contexto, o legado de Anísio Teixeira permanece como um chamado à reavaliação das políticas educacionais, lembrando-nos da importância da educação como um pilar fundamental para a construção de uma sociedade justa e democrática.

Beatriz Nascimento: Empoderamento e Educação para a Valorização Afro-Brasileira

Beatriz Nascimento, ativista afro-brasileira e historiadora, nasceu em 12 de julho de 1942 no Rio de Janeiro e faleceu em 28 de janeiro de 1995. Sua vida foi marcada por um profundo engajamento na luta pelos direitos e reconhecimento da população negra no Brasil. Graduada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Beatriz dedicou-se à pesquisa e divulgação da história e cultura afrodescendente, desafiando narrativas dominantes e contribuindo para a valorização da herança africana no país. O percurso da Beatriz

Nascimento foi fracionado. Ela entra na universidade como uma mulher madura de 28 anos. Depois de se formar em História, vira professora da rede pública do Rio de Janeiro e tenta continuar seus estudos no mestrado, mas é boicotada dentro da universidade, pela forma como pensava História. Ela nunca deixa a pesquisa, mas ao mesmo tempo, foca na militância, trilhando outro caminho (REIS, 2020).

Ela destaca a importância de afirmar e valorizar a identidade quilombola, que tem sido historicamente marginalizada e apagada. Ela reivindica a necessidade de resgatar as raízes culturais e ancestrais dos quilombolas, destacando como essa conexão com a ancestralidade pode ser uma fonte de empoderamento e resiliência em meio às adversidades (REIS, 2021).

Beatriz Nascimento reconhece a rica contribuição intelectual dos quilombolas, desafiando a ideia de que o conhecimento e a produção intelectual são monopólios de determinadas instituições ou grupos. Ela enfatiza como as experiências vividas pelas comunidades quilombolas podem oferecer insights valiosos para a compreensão do mundo e a busca por soluções inovadoras (NASCIMENTO, 2018).

A autora explora a diáspora africana e sua influência nas identidades e lutas dos afrodescendentes. Ela ressalta que a diáspora não representa apenas dispersão, mas também uma constante luta por dignidade, reconhecimento e justiça. Essa perspectiva lança luz sobre a resiliência das comunidades quilombolas diante de desafios históricos e contemporâneos.

Nascimento ressalta como a educação pode ser uma ferramenta poderosa para o empoderamento das comunidades quilombolas. Ela defende uma educação que não apenas transmita conhecimentos, mas também promova a consciência crítica, a autoestima e a capacidade de agir diante das injustiças (REIS, 2020).

Em suas obras, ela aborda a importância da valorização da cultura e espiritualidade afro-brasileira como elementos que poderiam ser incorporados de maneira enriquecedora à educação formal. Nesse sentido, ela ressaltou: "A educação pode ser usada para reforçar a alienação e o racismo, mas também pode ser uma arma para desfazê-los" (NASCIMENTO, 1985). Ela explora o resgate da história e do patrimônio cultural dos quilombos, ressaltando a importância de incluir essas narrativas nas práticas educacionais. Suas palavras ecoam o compromisso com uma educação que valorize as identidades, combatendo a alienação e o racismo e buscando a construção de uma sociedade mais inclusiva e justa (NASCIMENTO, 2018).

Darcy Ribeiro e suas Contribuições ao povo brasileiro

Darcy Ribeiro da Silva, nasceu em Montes Claros, Minas Gerais, Brasil, em 26 de outubro de 1922. Ele foi um intelectual versátil, atuando como antropólogo, educador, político, escritor e artista. Sua trajetória foi marcada por uma ampla gama de contribuições nas áreas de educação, cultura, política e antropologia. Ribeiro cresceu em um ambiente rural e teve contato próximo com a cultura indígena, o que influenciou profundamente suas perspectivas e interesses. Ele frequentou a Universidade do Brasil (atual Universidade Federal do Rio de Janeiro) e se formou em sociologia em 1946. Posteriormente, ele continuou seus estudos nos Estados Unidos, onde obteve um doutorado em antropologia pela Universidade de Columbia (MARTINAZZO, 2020; RINALDI, 2022).

Um de seus trabalhos mais notáveis é "Nossa Escola é uma Calamidade", onde ele critica abertamente a qualidade da educação no Brasil. Ele aponta para as inadequações estruturais das escolas, a falta de materiais educativos e a formação insuficiente dos professores. Seu olhar crítico sobre o sistema educacional se manifesta quando ele escreve: "O nosso sistema educacional não serve nem para desempregar os meninos." (RIBEIRO, 1984, p. 25).

Em "O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil", Darcy Ribeiro traça uma análise profunda da formação da identidade brasileira ao longo dos séculos. Ele explora a diversidade étnica, cultural e social do Brasil, destacando as influências indígenas, africanas e europeias que moldaram a nação. Sua reflexão sobre a formação do povo brasileiro é sintetizada em uma citação icônica: "Não sabemos ainda o que somos. Estamos sendo, na raça, na cultura, na língua, na dança, no folclore e nas maneiras de amar e de rezar." (RIBEIRO, 1995, p. 39).

Em "O Processo Civilizatório", Darcy Ribeiro explora a trajetória da humanidade desde suas origens até as complexidades da civilização contemporânea. Embora não se limite à educação, sua visão holística do desenvolvimento humano e das culturas oferece um contexto amplo para a compreensão da educação como parte intrínseca da evolução social. Ele destaca: "Na imensidão do tempo em que a Humanidade se faz, todos os povos do mundo se entrelaçam, se influenciam e se condicionam mutuamente." (RIBEIRO, 1995, p. 43).

Darcy Ribeiro também desempenhou um papel fundamental na criação da Universidade de Brasília (UnB) em 1960. Sua visão era de uma universidade inovadora, interdisciplinar e engajada socialmente. Seu legado na UnB se reflete nas palavras que ele proferiu na cerimônia de inauguração: "Esta Universidade, que hoje fundamos, há de ser a voz

dos que não têm voz. Mais que isso, há de ser a voz de nossos silêncios." (RIBEIRO, 1995, p. 19).

As contribuições de Darcy Ribeiro à educação brasileira são profundas e abrangentes. Sua análise crítica do sistema educacional, seu compromisso com a diversidade cultural e seu papel na criação de instituições de ensino inovadoras deixam um legado duradouro que continua a inspirar educadores e estudiosos a repensar a educação em um contexto mais amplo e inclusivo. Ele faleceu em 17 de fevereiro de 1997, deixando um impacto duradouro nas áreas em que atuou (RINALDI, 2022).

Dermeval Saviani: Contribuições para a Pedagogia Histórico-Crítica

Dermeval Saviani, destacado educador e teórico brasileiro nascido em 1943, é conhecido por sua notável contribuição à Pedagogia Histórico-Crítica (SAVIANI, 2008). Essa abordagem pedagógica busca compreender e transformar a realidade por meio da educação, estabelecendo um elo vital entre teoria e prática, conhecimento e transformação social (MORI; CURVELO, 2016). Inspirada pelas ideias de Karl Marx e pela teoria crítica, a Pedagogia Histórico-Crítica, proposta por Saviani, rompe com perspectivas tradicionais que enxergam a educação de forma neutra e a-histórica, priorizando, em vez disso, a dimensão política e histórica da educação. Dessa forma, Saviani argumenta que a educação deve ser um meio de superar desigualdades sociais e alienação, empoderando estudantes para compreender e transformar sua realidade (MORI; CURVELO, 2016).

A teoria da educação marxista, fundamentada nas ideias de Karl Marx, analisa a educação como um reflexo das estruturas sociais, econômicas e políticas, buscando compreender como as desigualdades de classe são perpetuadas e como a educação pode ser transformada em uma força de conscientização e mudança social (OLIVEIRA, 1994; SAVIANI, 2008). Essa abordagem crítica examina como as escolas podem reproduzir desigualdades, enfatizando a importância de capacitar os alunos a compreender as estruturas de poder, questionar normas estabelecidas e trabalhar em prol de uma sociedade mais justa. A pedagogia crítica, inspirada nessa teoria, incentiva a reflexão sobre as relações de classe, a alienação e a luta por emancipação, visando capacitar os estudantes a se tornarem agentes ativos na transformação da realidade socioeconômica (GAMA; DUARTE, 2017).

Uma das contribuições mais notáveis de Saviani é o desenvolvimento do conceito de "conteúdo programático", que consiste em selecionar os conteúdos de ensino com base em critérios sociais e políticos. Ele argumenta que a escolha dos conteúdos não deve ser arbitrária, mas deve ser orientada pela relevância para a formação crítica dos estudantes e para a compreensão da realidade social. Em suas palavras: "A seleção de conteúdos não é apenas uma seleção do que é importante para a cultura acumulada, mas uma seleção do que é significativo para a formação do homem" (SAVIANI, 2009a, p. 50).

Ao analisar a abordagem da Escola Nova, Dermeval Saviani observa como ela surgiu como resposta à escola tradicional, propondo-se como uma perspectiva educacional renovadora e amplamente aceita. No entanto, Saviani destaca que essa abordagem não teve impactos igualmente positivos em todas as camadas sociais. Embora tenha sido abraçada por educadores como um projeto liberal de renovação, a assimilação do escolanovismo pelos professores resultou em uma queda na qualidade do ensino para as classes populares, enquanto aprimorou a educação destinada às elites. A Escola Nova, segundo Saviani, promoveu uma suposta democratização que, na realidade, manteve uma estrutura elitista de acesso à educação (SAVIANI, 2009b).

Para Saviani, a Escola Nova defendia uma democracia limitada, onde o acesso à educação não era igual para todos. Essa abordagem aparentemente democrática mascarava uma visão elitista da educação, restringindo o acesso ao conhecimento a um grupo privilegiado da sociedade. Portanto, a ideia de igualdade na educação foi abandonada em nome de uma noção falaciosa de democracia (BATISTA; LIMA, 2015).

Saviani também ressalta como a classe burguesa, ao se tornar hegemônica, abandonou a defesa da educação tradicional, uma vez que essa não mais atendia aos seus interesses. A Escola Nova emergiu como uma estratégia para rebaixar o nível educacional das classes populares enquanto aprimorava a educação das elites, permitindo assim a recomposição da hegemonia burguesa. A burguesia culpou a escola tradicional pelos problemas educacionais, enquanto promovia a Escola Nova como a solução, mantendo assim sua posição de poder.

No entanto, Saviani argumenta que a Escola Nova, apesar de sua aparente renovação, na verdade, serviu como uma estratégia hegemônica da burguesia para manter seu controle sobre a educação. Suas ideias pedagógicas ofereceram uma aparente democratização enquanto perpetuavam a desigualdade educacional. Ao apresentar a pedagogia histórico-crítica como uma alternativa, Saviani busca não apenas criticar essa estratégia, mas também propor uma

visão de educação mais conectada com a realidade social e voltada para a transformação (SAVIANI, 2006).

Eneida Oto Shiroma, Maria Célia M. Moraes e Olinda Evangelista: Análise Crítica das Políticas Educacionais

Eneida Oto Shiroma, Maria Célia M. Moraes e Olinda Evangelista são autoras que se destacam no cenário da análise crítica das políticas educacionais no Brasil. Suas contribuições são fundamentais para a compreensão das dinâmicas que influenciam a educação e as implicações dessas políticas para a sociedade e para os processos de ensino e aprendizagem (SHIROMA et al., 2002).

No livro "Política Educacional", publicado em 2002, as autoras analisam a dimensão política das reformas educacionais e seu impacto nas escolas e na formação de professores. Elas apontam para a influência de agendas políticas e ideológicas nas políticas educacionais e como essas agendas podem levar a transformações profundas no sistema educacional. Nesse contexto, elas afirmam: "O objetivo da reforma educacional parece ser a construção de um tipo de escola compatível com o perfil de trabalhador demandado pelo capital" (SHIROMA et al., 2002, p. 42). Essa citação reflete a preocupação das autoras em relação às políticas educacionais que podem estar alinhadas com as demandas do mercado de trabalho, em detrimento de uma educação que promova a formação integral dos indivíduos e a reflexão crítica.

As autoras destacam a importância de enxergar a política educacional como mais do que um conjunto de decisões técnicas. Elas exploram como as agendas políticas e econômicas muitas vezes ditam as diretrizes educacionais, influenciando a formação dos currículos e a organização das escolas. Ao abordar essa dimensão política, elas afirmam: "A política educacional não pode ser neutra; ela espelha interesses, escolhas e posições políticas e ideológicas" (SHIROMA et al., 2002, p. 33).

Elas mergulham nas raízes ideológicas das reformas educacionais, questionando como determinadas políticas podem servir a interesses específicos em detrimento da educação como um bem público. Elas chamam a atenção para como as reformas podem ser moldadas pela lógica neoliberal, que visa adaptar a educação às necessidades do mercado e à lógica do capital. Nesse contexto, elas ressaltam: "A educação como mercadoria gera uma hierarquia de saberes, de conhecimentos, de profissionais e de sujeitos" (SHIROMA et al., 2002, p. 87).

No cerne de suas ideias, as autoras destacam a importância de entender as políticas educacionais em um contexto mais amplo. Elas analisam as influências globais, as agendas políticas e as relações de poder que moldam as decisões educacionais no Brasil. Esse olhar crítico nos lembra que a educação não está isolada das forças sociais, políticas e econômicas que permeiam a sociedade. Ou seja, trata-se da análise das reformas educacionais sob uma perspectiva crítica. Elas examinam como determinadas políticas, muitas vezes alinhadas a agendas neoliberais, impactam a estrutura das escolas, os currículos e a formação dos professores. Elas enfatizam que é necessário questionar os modelos que buscam simplificar e padronizar a educação, em detrimento da diversidade de realidades e contextos presentes no país.

Ao oferecerem uma análise rigorosa das políticas educacionais, as autoras também reforçam a necessidade de envolver a sociedade civil no processo de formulação e avaliação dessas políticas. Elas destacam que a participação ativa dos educadores, estudantes e comunidades é fundamental para construir um sistema educacional que atenda às necessidades e às aspirações de todos. Como elas enfatizam: "Os processos de formulação de políticas não devem ser solitários, secretos e excluídos" (SHIROMA et al., 2002, p. 145).

Ao destacarem as tensões entre as políticas educacionais e as demandas sociais, elas reforçam a importância da participação da sociedade na formulação e avaliação das políticas educacionais. Elas nos alertam para a necessidade de uma educação que vá além das estruturas institucionais, incorporando a diversidade de perspectivas e experiências presentes na sociedade. As autoras não apenas analisam as políticas educacionais, mas também trabalham para promover um diálogo crítico sobre a educação no Brasil (MICHELS, 2006).

A abordagem nos convida a questionar as motivações por trás das políticas, a considerar as implicações para a formação dos indivíduos e a lutar por uma educação que seja verdadeiramente transformadora e voltada para a justiça social. Suas contribuições enriquecem o debate sobre a educação no país, incentivando educadores, pesquisadores e a sociedade em geral a refletirem sobre o papel da educação na construção de uma sociedade mais democrática e equitativa. No que diz respeito ao envolvimento das autoras com a educação, é importante destacar que suas pesquisas e análises não se limitam à teoria, mas também envolvem a prática educacional e a interação com os profissionais da área (MICHELS, 2006). Elas contribuem para a formação de educadores, conscientizando-os sobre os desafios e as possibilidades da educação no contexto das políticas públicas.

Maria Helena Souza Patto: Crítica às Abordagens Psicológicas na Educação

Maria Helena Souza Patto, destacada psicóloga e educadora brasileira, nasceu em 14 de março de 1944 em São Paulo. Graduada em Psicologia pela PUC-SP em 1968, concluiu seu doutorado na mesma instituição em 1982, consolidando uma carreira marcada por contribuições relevantes à Psicologia Educacional. Emergiu como uma figura proeminente e incisiva na área da educação, destacando-se por suas análises críticas profundas e sua capacidade de desvendar as complexidades que permeiam o âmbito educacional. É uma pesquisadora e autora que se destacou por suas críticas à psicologização excessiva na educação. Sua obra analisa como abordagens psicológicas podem ser utilizadas para compreender e explicar os fenômenos educacionais, muitas vezes negligenciando as complexas influências sociais, políticas e estruturais que também afetam o processo de ensino-aprendizagem. Sua atuação abrange campos como avaliação educacional, formação de professores e psicologia escolar, sendo conhecida por sua análise crítica das políticas educacionais e sua influência na formação de novos profissionais (REVISTA PSICOLOGIA CIÊNCIA E PROFISSÃO, 2008).

Autora de obras influentes, Patto também exerceu papel docente, transmitindo sua perspectiva reflexiva a estudantes de graduação e pós-graduação, impactando a compreensão dos desafios e caminhos da educação no Brasil e incentivando abordagens mais humanizadas e inclusivas (BASSANI; PINEL, 2011).

Uma das contribuições mais notáveis de Maria Helena Patto é sua análise crítica do "fracasso escolar" e da tendência de atribuir às características psicológicas individuais a responsabilidade por dificuldades educacionais. Em sua obra "A Produção do Fracasso Escolar: Histórias de Submissão e Rebelião", ela destaca como essa abordagem psicologizante pode mascarar as desigualdades sociais e a inadequação das políticas educacionais. Patto argumenta que é essencial considerar as estruturas sociais e as condições de ensino ao abordar questões educacionais complexas. Ela afirma: "Não podemos entender os resultados da escola apenas com base nos seus participantes, considerados isoladamente de suas histórias e dos contextos sociais em que estão inseridos" (PATTO, 1990, p. 15). Essa citação reflete a perspectiva crítica que busca desafiar interpretações simplistas e individualizadas das questões educacionais.

Além de suas críticas à psicologização da educação, Patto também explorou temas relacionados à formação de professores e à relação entre educação e sociedade (BASSANI; PINEL, 2011). Sua obra é uma contribuição valiosa para repensar as maneiras pelas quais

abordamos e compreendemos os desafios educacionais no Brasil, incentivando uma perspectiva mais ampla, crítica e sensível às questões sociais.

Em um contexto em que abordagens psicológicas muitas vezes dominam as discussões sobre educação, a obra de Maria Helena Souza Patto nos convida a adotar uma abordagem mais holística, que considere as dimensões políticas, econômicas e sociais que moldam o ambiente educacional. Suas contribuições continuam a inspirar pesquisadores, educadores e profissionais da área a explorar maneiras mais abrangentes e contextualizadas de compreender e abordar os desafios educacionais no Brasil e além (REVISTA PSICOLOGIA CIÊNCIA E PROFISSÃO, 2008).

A obra de Patto não é meramente crítica, mas também construtiva. Ao expor as armadilhas da psicologização, ela abre espaço para abordagens mais amplas e holísticas na compreensão das questões educacionais. Sua abordagem ressoa com a necessidade de uma visão interdisciplinar que reconheça a influência de estruturas sociopolíticas na educação. Como ela afirma: "A explicação para o fracasso escolar deve ser buscada não nas crianças, mas nas condições em que se processa o ensino, nas relações escolares e nas políticas educacionais" (PATTO, 1990, p. 10).

Outro aspecto notável de seu trabalho é sua habilidade em provocar reflexões sobre o papel da educação na sociedade. Patto nos instiga a considerar como as políticas educacionais estão entrelaçadas com agendas políticas maiores e como o discurso psicológico pode ser utilizado para desviar a atenção de questões estruturais. Sua abordagem nos lembra que a educação é uma esfera onde se entrelaçam diversos interesses, e é vital analisar criticamente as políticas adotadas à luz desses interesses.

Nêgo Bispo: Educação Além dos Diplomas

No cenário do pensamento educacional brasileiro, emerge com destaque a figura influente e destemida de Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nêgo Bispo. Sua trajetória se firma como um símbolo de resiliência e de busca por equidade racial, provocando questionamentos acerca das profundas implicações do colonialismo na educação e revitalizando saberes ancestrais como um meio legítimo de aprendizado. Nascido em 1959 no Vale do Rio Berlingas, Piauí, Nêgo Bispo transcende as fronteiras convencionais do ensino, delineando um legado que abrange muito mais do que simplesmente transmitir informações (SANTOS, 2015).

O protagonismo de Nêgo Bispo no cenário educacional vai além das fronteiras da sala de aula convencional. Suas contribuições ultrapassam limites e padrões estabelecidos, abraçando uma visão que rejeita a marginalização cultural e étnica. Sua dedicação à luta em favor das comunidades quilombolas denota um pensador que desafia paradigmas, instigando uma reflexão profunda sobre saberes tradicionais, a descolonização do pensamento e a reconciliação com a natureza (LEAL et al., 2020).

O impacto do pensamento de Nêgo Bispo é vasto e estimula um movimento mais amplo e abrangente. Sua influência atua como um catalisador, despertando discussões acerca da educação tradicional e convocando a transformação de paradigmas. Nesse sentido, suas ideias questionam as normas tradicionais da educação, desafiando a concepção linear e hierárquica do aprendizado formal. Suas contribuições desencadeiam uma abordagem mais holística e inclusiva, enriquecendo a experiência educacional ao valorizar a diversidade de perspectivas e conhecimentos (APPLE, 2023).

A perspectiva de "sabedoria orgânica", confluência e territorialidade proposta por Nêgo Bispo reverbera em diversos âmbitos, sendo acolhida tanto por comunidades quilombolas quanto por círculos acadêmicos. Ao estabelecer um diálogo crítico e transformador sobre o papel da educação na sociedade contemporânea brasileira, ele propõe uma redefinição do próprio processo de aprendizado (APPLE, 2023). A chamada para a confluência, entendida como o encontro respeitoso e harmônico de diferentes identidades, culturas e saberes, rompe com abordagens tradicionais, abrindo espaço para uma coexistência construtiva que transcende as divisões e fronteiras convencionais (LEAL et al., 2020).

A abordagem de Nêgo Bispo não somente desafia o paradigma dominante, mas também propõe um novo olhar sobre o conhecimento e sua relação com a educação. Sua visão de "Conhecimento Orgânico" provoca a reavaliação das estruturas estáticas e hierárquicas que frequentemente permeiam o sistema educacional. Nesse contexto, o conhecimento é visto como um fluxo contínuo, em constante evolução e interconexão com processos naturais. A metáfora do "orgânico" destaca a vitalidade e adaptabilidade do conhecimento, assemelhando-o aos ecossistemas em constante mudança. Isso se estende ao reconhecimento da interdependência entre diversas formas de conhecimento, incluindo saberes tradicionais e culturais transmitidos por gerações (SANTOS, 2015).

O chamado de Nêgo Bispo à "confluência" ressoa como um contraponto à abordagem linear e hierárquica predominante na educação formal. A confluência não apenas promove a

coexistência respeitosa, mas também celebra a riqueza e a diversidade das contribuições individuais e culturais. Ela não busca apagar as diferenças, mas sim criar um espaço de diálogo enriquecedor onde os saberes se interligam e geram novos entendimentos. A confluência, portanto, propõe uma visão de educação mais inclusiva e integrada, valorizando a pluralidade de perspectivas e conhecimentos (LEAL et al., 2020; SANTOS, 2015).

O legado de Nêgo Bispo transcende o campo da educação, assumindo uma postura de questionamento profundo sobre as influências coloniais presentes na sociedade e na educação brasileira. Seu pensamento desafia as estruturas dominantes, propõe uma redefinição da relação entre diferentes formas de conhecimento e advoga por uma educação mais contextualizada, inclusiva e conectada à diversidade cultural e ambiental do Brasil. A visão de Nêgo Bispo, marcada por "Conhecimento Orgânico" e "Confluência", convoca a uma transformação integral no sistema educacional, encorajando a construção de um futuro onde vozes ancestrais sejam resgatadas, perspectivas diversas sejam valorizadas e a equidade racial seja alcançada.

Paulo Freire: Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do Oprimido

Paulo Freire, um dos mais renomados educadores do Brasil e do mundo, emergiu em um contexto marcado por desigualdades sociais, lutas por direitos civis e debates sobre o papel da educação na transformação social. Sua trajetória única e influente reflete seu compromisso com a justiça, a igualdade e a conscientização (SILVA, 2022).

Nascido em 19 de setembro de 1921 em Recife, Pernambuco, Paulo Reglus Neves Freire cresceu em um ambiente permeado por desafios sociais e culturais. Sua família enfrentou dificuldades econômicas durante a Grande Depressão e a Revolução de 1930 no Brasil. Essa experiência inicial o sensibilizou para as realidades da pobreza e da desigualdade, moldando sua visão crítica da sociedade (COSTA, 2016).

A formação acadêmica de Freire ocorreu em um cenário intelectual fervilhante. Ele estudou direito na Universidade do Recife e, posteriormente, obteve um doutorado em educação na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Foi durante seus estudos nos EUA que Freire teve a oportunidade de refletir sobre a educação em um contexto mais amplo e desenvolver suas primeiras ideias sobre pedagogia crítica (COSTA, 2016).

No entanto, foi no Brasil que Paulo Freire deu forma e aplicou suas inovadoras abordagens pedagógicas. Sua experiência como educador em Pernambuco, especialmente em

áreas empobrecidas e rurais, foi fundamental para o desenvolvimento de seu método de alfabetização conscientizadora. Sua abordagem, que mais tarde seria conhecida como "método Paulo Freire" ou "educação problematizadora", visava não apenas ensinar a ler e escrever, mas também promover a conscientização e a capacidade crítica dos alunos sobre sua realidade (MELLO; OLIVEIRA, 2021).

O trabalho de Freire culminou em sua obra mais famosa, "Pedagogia do Oprimido", publicada em 1968. Nesse livro, ele articulou sua visão de educação como um meio de emancipação e transformação social, ressaltando a importância da conscientização e do diálogo na prática educacional (FREIRE, 1974).

O pensamento de Freire ganhou notoriedade internacional, influenciando movimentos sociais, educadores e políticas educacionais ao redor do mundo. Suas ideias se espalharam para além das salas de aula, permeando debates sobre justiça social, inclusão e participação democrática. Freire não apenas emergiu como um educador visionário, mas também como um defensor apaixonado da igualdade, da justiça e do empoderamento das comunidades marginalizadas (COSTA, 2016).

Freire critica a ideologia neoliberal que nega a humanidade e a autonomia. Ele reforça que ensinar vai além da mera transferência de conhecimento, envolvendo a criação de possibilidades para a construção do conhecimento pelos alunos. Destaca que tanto professor quanto aluno estão em constante formação e que a aprendizagem não ocorre sem ensino (MENDONÇA, 2023).

O autor enfatiza a curiosidade como impulsionadora da aprendizagem e autonomia. A curiosidade ingênua evolui para a curiosidade epistemológica, permitindo que o aluno domine o objeto de estudo de maneira crítica. Mesmo criticando a educação bancária, Freire reconhece que é possível reconstruir um mau aprendizado e que aprender é construir e reconstruir com consciência. O educador progressista deve reforçar a capacidade crítica do aluno, ensinando não apenas conteúdos curriculares, mas também a pensar corretamente (MENDONÇA, 2023).

Freire acreditava que a educação deveria ser uma prática libertadora, capaz de empoderar os alunos para que se tornem cidadãos críticos e ativos em suas comunidades. Em "Educação como Prática da Liberdade", ele defende o diálogo como um elemento central da educação. Para Freire, o diálogo não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas também uma forma de interação que leva à conscientização. Ele escreve: "O diálogo é uma das formas fundamentais da existência humana." (FREIRE, 1967, p. 85).

"Pedagogia do Oprimido" é uma obra seminal em que Freire delinea sua abordagem de educação crítica. Ele enfatiza a importância da "conscientização crítica", como um processo no qual os indivíduos se tornam cientes das estruturas de opressão que os cercam. Freire introduz o conceito de "educação problematizadora", na qual os alunos não são meros receptores passivos de informações (educação bancária), mas se engajam ativamente na análise e resolução dos problemas sociais. Ele afirma: "Ninguém educa ninguém, assim como ninguém se educa sozinho: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo" (FREIRE, 1974, p. 89).

Diversas críticas surgiram da percepção de que a pedagogia de Freire pode não estar alinhada com o desenvolvimento de habilidades práticas e conhecimentos específicos. A ênfase na conscientização e na análise crítica pode, em alguns casos, levar a um afastamento dos aspectos técnicos e disciplinares da educação, deixando lacunas no conhecimento dos alunos. É importante notar que as críticas não anulam as contribuições de Freire. Pelo contrário, elas enfatizam a complexidade do campo educacional e a necessidade de abordagens diversas para atender às necessidades variadas dos estudantes e das comunidades. A riqueza das críticas direcionadas também reflete a amplitude de sua influência e a relevância contínua de suas ideias (MENDONÇA, 2023).

“A educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo (FREIRE, 1974).” Essa famosa citação de Paulo Freire ecoa com uma verdade profunda, lembrando-nos que a educação desempenha um papel fundamental não apenas na transmissão de conhecimento, mas na formação de indivíduos capazes de catalisar mudanças impactantes.

Ricardo Antunes: Crítica à Precarização do Trabalho e suas Implicações Educacionais

Ricardo Antunes, sociólogo brasileiro nascido em 1942, é conhecido por sua análise crítica das transformações no mundo do trabalho e suas implicações na sociedade contemporânea (ANTUNES, 2002). Sua obra lança luz sobre as mudanças na organização do trabalho e como afetam a educação e a vida dos trabalhadores. Ele estende seu olhar crítico à educação, identificando-a como terreno marcado pela lógica capitalista, o que negligencia a essência da educação: o desenvolvimento humano integral.

O modelo de produção toyotista emergiu como paradigma revolucionário na organização do trabalho, com flexibilidade e eficiência. Esse modelo influenciou as relações laborais e educacionais, promovendo a aprendizagem contínua (ANTUNES, 2014). Suas análises destacam que, apesar das melhorias na eficiência, o toyotismo frequentemente resultou em fragmentação do trabalho e em formas precárias de emprego, o que impacta a perspectiva dos estudantes (ANTUNES, 2014).

O toyotismo trouxe uma nova abordagem à produção, focando na eliminação de desperdícios e na aprendizagem contínua. Entretanto, essa flexibilidade frequentemente trouxe desafios no ambiente educacional, como a pressão por resultados imediatos (ANTUNES, 1999). Suas análises lançam luz sobre as consequências dessas transformações para os trabalhadores e o sistema educacional, ressaltando o aumento da exploração e insegurança (ANTUNES, 2014).

Antunes também explora a "reestruturação produtiva", abarcando mudanças nas relações de trabalho e exploração. Ele argumenta que o toyotismo, ao introduzir flexibilidade e polivalência, muitas vezes pressionou trabalhadores e estudantes a se submeterem a condições mais instáveis (ANTUNES, 2014). Ou seja, o pensamento de Antunes chama a atenção para a necessidade de transcender a estrutura industrializada que permeia grande parte das instituições educacionais. Ele nos convida a repensar a educação não como uma linha de montagem, onde se tenta encaixar cada indivíduo em um molde predefinido, mas sim como um espaço de cultivo. Nesse espaço, cada aluno é uma semente única, com potencialidades próprias, a serem nutridas e desenvolvidas para florescerem de maneiras singulares (SANT ANA; LEMOS, 2018).

A abordagem defendida por Antunes ressoa com as ideias de Freire, que enfatizava a importância de uma educação libertadora, onde o diálogo e a reflexão crítica são ferramentas centrais. A visão de Antunes expande essa noção, conectando-a ao mundo contemporâneo. Ele nos lembra que a educação do futuro deve preparar os indivíduos não apenas para as demandas do mercado de trabalho, mas também para os desafios complexos de uma sociedade em constante evolução.

Portanto, é imperativo explorar novas abordagens pedagógicas que desenvolvam habilidades críticas e adaptabilidade. A educação precisa nutrir resiliência diante das mudanças e abraçar a busca pelo conhecimento ao longo da vida (SANT ANA; LEMOS, 2018). As implicações educacionais das mudanças no trabalho não podem ser subestimadas, afetando a subsistência e o acesso à educação (ANTUNES, 2009). Antunes enfatiza a necessidade de

formação voltada para a compreensão crítica das dinâmicas sociais e econômicas, empoderando os indivíduos a influenciarem as condições de trabalho e vida (ANTUNES, 2014). Sua visão destaca a conexão entre educação e trabalho, convidando a repensar os modelos educacionais para promover a justiça social e dignidade dos trabalhadores.

Assim, Antunes argumenta que a educação deve estar atenta às mudanças no mundo do trabalho e às demandas que surgem a partir delas. Ele ressalta a importância de uma educação que vá além do mero ensino de habilidades técnicas, mas que também desenvolva a capacidade crítica e analítica dos indivíduos para compreenderem as dinâmicas sociais e econômicas que os cercam. Em um mundo marcado pela precarização do trabalho, essa formação se torna essencial para empoderar os indivíduos a participarem ativamente na construção de alternativas e na luta por melhores condições de vida (ANTUNES, 2014).

A visão de Ricardo Antunes destaca a conexão intrínseca entre a educação e o mundo do trabalho, e como esses dois aspectos se influenciam mutuamente. Ele enfatiza que a educação não deve ser um mero instrumento de reprodução do sistema vigente, mas sim uma ferramenta para a transformação social. Sua obra nos convida a repensar os modelos educacionais à luz das transformações no mundo laboral, buscando formas de promover a justiça social, a dignidade dos trabalhadores e a construção de uma sociedade mais equitativa.

Roseli Salete Caldart: Educação no Contexto dos Movimentos Sociais

Roseli Salete Caldart, educadora e militante brasileira, destaca-se como uma das vozes proeminentes na discussão sobre a educação no contexto dos movimentos sociais, especialmente no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Sua abordagem pedagógica e reflexões teóricas convergem para a intersecção entre educação, luta por direitos e transformação social. Nesse sentido, Caldart enfatiza a educação como uma prática política intrínseca aos movimentos sociais, ampliando os horizontes além das salas de aula convencionais. Sua visão é ancorada na crença de que a educação deve ser uma ferramenta de capacitação, empoderamento e compreensão das estruturas de opressão, permitindo aos indivíduos explorar formas de resistência e justiça (ESCRAVADOR, 2023).

Central nas obras de Caldart é o conceito de "Movimento Social como Princípio Educativo", pelo qual os próprios movimentos sociais são fontes de aprendizado e conhecimento, transcendendo os limites tradicionais de ensino. Ao participar ativamente das

lutas por direitos e justiça, os sujeitos aprendem teorias por meio da prática, adquirindo uma compreensão mais profunda das dinâmicas sociais. O cerne de sua argumentação é que a educação no MST não é meramente um instrumento de luta, mas a própria luta é educativa, e essa convicção se expressa na contribuição que deu na obra "A Cidadania Negada: Políticas de Exclusão na Educação e no Trabalho" (GENTILI; FRIGOTTO, 2011), em explora como o MST constrói uma educação que não apenas capacita os sem-terra para enfrentar desafios práticos, mas também incita uma compreensão crítica do mundo.

A abordagem pedagógica do MST exemplifica como movimentos sociais podem se tornar ambientes de aprendizado, conscientização e transformação. Desde sua fundação em 1984, o MST tem centralizado a educação em sua luta por justiça social, direitos e reforma agrária. A evolução da educação no MST está fundamentada na compreensão de que ela não é apenas para capacitação individual, mas para a conscientização coletiva e a construção de uma consciência crítica. Reconhecendo que os sem-terra precisam compreender as estruturas de opressão e desigualdade, o MST inicialmente focou em alfabetização e formação básica, mas sua abordagem pedagógica cresceu para abranger a formação política, a reflexão crítica e a ação coletiva (CALDART, 2000).

O MST estabeleceu escolas itinerantes, acampamentos de educação e centros de formação em todo o país, que proporcionam não apenas conhecimentos técnicos, mas também uma educação enraizada na realidade dos trabalhadores rurais sem-terra, enaltecendo suas experiências e lutas coletivas. Além disso, a educação no MST transcende os espaços formais, integrando-se às atividades de luta, como manifestações e ocupações, criando uma simbiose entre educação e ação política. A abordagem de Caldart, moldada por sua dedicação ao MST, nos lembra que a educação é um processo contínuo, um agente transformador que promove capacitação, conscientização e mudança social em prol de um Brasil mais equitativo e justo.

6. DESAFIOS ATUAIS DA EDUCAÇÃO

A busca por uma educação inclusiva e equitativa é um dos desafios mais prementes no pensamento educacional brasileiro contemporâneo. Embora haja avanços notáveis nesse sentido, a garantia de que todos os estudantes tenham acesso igualitário a oportunidades educacionais e se beneficiem de um ambiente inclusivo ainda é uma meta a ser alcançada de forma eficaz.

No cenário educacional contemporâneo, o pensamento educacional brasileiro se depara com uma série de desafios complexos e interconectados. À medida que a sociedade evolui, novas questões emergem, demandando reflexões críticas e abordagens inovadoras para enfrentar os dilemas e aproveitar as oportunidades que se apresentam. Os desafios atuais da educação no Brasil são intrínsecos ao tecido social, político e cultural do país, refletindo a necessidade de uma abordagem abrangente e holística.

Esses desafios não podem ser entendidos isoladamente; eles se entrelaçam, interagem e influenciam mutuamente. Eles exigem uma análise profunda, uma visão crítica e uma abordagem proativa por parte de educadores, formuladores de políticas, estudantes e toda a sociedade. Afinal, a educação não é apenas uma ferramenta de transmissão de conhecimento, mas também um catalisador de mudanças sociais, uma moldura para a construção de cidadãos conscientes e uma plataforma para a transformação cultural.

No intrincado mosaico do pensamento educacional brasileiro, os desafios atuais se revelam como núcleos pulsantes de reflexão, destacando-se como pontos de convergência entre a educação e as complexidades contemporâneas. Esse tópico se propõe a sondar algumas questões que moldam o presente e influenciam o futuro da educação no Brasil, oferecendo uma exploração aprofundada e crítica dos desafios que permeiam esse cenário em constante evolução.

Inclusão e o Desafio das Desigualdades

Os desafios futuros na busca por uma educação inclusiva e equitativa incluem a necessidade de políticas mais abrangentes e abordagens pedagógicas que atendam às diversas necessidades dos estudantes. Além disso, a formação de professores em educação inclusiva é crucial para garantir que eles estejam preparados para atender às demandas da diversidade presente nas salas de aula. Como destacado por Patto, "a compreensão da educação é indissociável da compreensão da sociedade" (PATTO, 1990, p. 21), o que significa que a promoção da inclusão e da equidade na educação está intrinsecamente ligada à transformação social (NEVES et al., 2019).

A abordagem inclusiva envolve não apenas a integração de alunos com deficiência, mas também a consideração das desigualdades socioeconômicas, raciais e culturais que podem afetar o acesso e a qualidade da educação. Isto é particularmente importante em um país com a

diversidade e as disparidades presentes no Brasil. Nesse contexto, Roseli Salete Caldart enfatiza que "a construção de uma escola para todos é, ao mesmo tempo, a construção de uma escola capaz de superar as desigualdades" (CALDART, 2000, p. 117).

Embora as políticas de inclusão tenham sido promulgadas, sua efetivação enfrenta obstáculos significativos. A falta de recursos adequados, a falta de formação dos educadores em educação inclusiva e a resistência à mudança podem dificultar a implementação efetiva. Nesse sentido, a visão de Paulo Freire sobre a importância de uma educação libertadora pode ser aplicada à inclusão, pois ela requer uma transformação profunda das práticas pedagógicas e das estruturas educacionais (FREIRE, 1967).

A busca pela equidade na educação envolve a criação de oportunidades iguais para todos os estudantes, independentemente de sua origem socioeconômica, etnia, gênero ou habilidades (TRAN et al., 2022). No entanto, essa meta ainda não foi plenamente alcançada. Como aponta Abdias Nascimento, "o genocídio do negro brasileiro" é uma realidade que se reflete nas desigualdades educacionais persistente no país (NASCIMENTO, 1978). A equidade na educação não é apenas uma questão de acesso, mas também de garantir condições que permitam a todos os estudantes prosperarem e alcançarem seu potencial máximo (TRAN et al., 2022).

Tecnologia Digital e Educação

A incorporação de tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, sobretudo as de modalidade digitais, por muitas décadas foram percebidas como uma utopia na educação. Isso porque o ambiente escolar sempre apresentou diversas dificuldades em sua infraestrutura, sendo insuficiente para realização de atividades dependentes de plataformas digitais e, principalmente, pela falta de conexão com a internet (ROZEIRA, 2023).

No contexto educacional contemporâneo, Carvalho (2007) lança luz sobre a importância da integração das tecnologias digitais em ambientes escolares como uma oportunidade notável para os educadores tornarem suas aulas envolventes e, assim, facilitarem experiências de ensino agradáveis e didáticas para os alunos. Essa noção ressalta ainda que, à medida que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) ganham destaque nos ambientes educacionais, os educadores se veem diante de possibilidades novas e abundantes para acessar informações e abordar matérias. Conseqüentemente, podem se libertar de tarefas

repetitivas e concentrar-se nos aspectos mais relevantes da aprendizagem. No entanto, torna-se imperativo para os educadores desenvolver novas habilidades para navegar nesse campo de maneira eficaz. Isso inclui a capacidade de avaliar criticamente os meios disponíveis e fazer escolhas orientadas por mais do que um mero senso comum (CARVALHO, 2007).

Nesse sentido, é importante destacar várias tecnologias digitais que encontraram aplicação em escolas municipais, estaduais e federais em todo o país. Isso serve para elucidar sua importância como ferramentas pedagógicas que enriquecem a transmissão do conhecimento (CARNEIRO et al., 2020).

A convergência entre tecnologia e educação tem gerado transformações profundas no cenário educacional brasileiro. A crescente integração de ferramentas tecnológicas na sala de aula e nos processos de aprendizagem trouxe consigo desafios e oportunidades que demandam reflexões críticas e abordagens cuidadosas. Nesse contexto, a intersecção entre tecnologia e educação é uma área rica para discussão, considerando tanto os benefícios quanto os desafios dessa fusão. Ainda que Paulo Freire não tenha vivenciado a era digital, sua visão pedagógica proporciona um prisma valioso para examinar as implicações desse entrelaçamento (ROZEIRA, 2023).

A tecnologia oferece uma série de benefícios que podem enriquecer a experiência educacional. Acesso a recursos online, plataformas de aprendizagem, ferramentas de colaboração e personalização do ensino são algumas das maneiras pelas quais a tecnologia pode aumentar a eficácia do processo de ensino-aprendizagem. Paulo Freire, apesar de não ter presenciado a era digital, enfatizou a importância do diálogo e da interatividade no processo educacional. Esses princípios podem ser ampliados pela tecnologia, permitindo uma participação mais ativa dos alunos em suas próprias jornadas de aprendizado (ROZEIRA, 2023).

É crucial destacar que essa vastidão de informações digitais carrega consigo o potencial de se tornar um espaço de conexão e enriquecimento do aprendizado. Mesmo diante da distância física, os alunos têm a oportunidade de compartilhar suas perspectivas, conhecimentos e vivências, construindo um ambiente de aprendizagem colaborativo. A integração das tecnologias digitais pode conferir uma dimensão mais dinâmica e interativa ao ensino, viabilizando o uso de ferramentas como vídeos, áudios e jogos educativos, que ampliam e enriquecem a jornada educacional (CARNEIRO et al., 2020).

Entretanto, é fundamental empreender um esforço conjunto para que essa experiência se revele positiva e eficaz. Os educadores devem estar prontos e capacitados para utilizar as tecnologias com destreza, assegurando um suporte adequado aos alunos. Por sua vez, os discentes necessitam demonstrar dedicação e envolvimento na aprendizagem, superando os desafios que o cenário de aulas online pode apresentar (CARNEIRO et al., 2020).

No entanto, a incorporação da tecnologia também desencadeou desafios significativos. O debate sobre o impacto da dependência excessiva de dispositivos eletrônicos na fragmentação da atenção dos alunos e na deterioração das interações interpessoais é central. É notório que as redes sociais, por exemplo, podem dar margem a discussões rasas e pouco fundamentadas, além da disseminação de fake news. A acessibilidade digital desigual pode intensificar as desigualdades educacionais, contradizendo os princípios de equidade que Paulo Freire defendia (ROZEIRA, 2023).

A eficácia da tecnologia na educação depende, em grande medida, da preparação dos educadores para utilizá-la de maneira eficaz. A formação de professores em tecnologia educacional é um desafio que requer investimentos contínuos e uma abordagem pedagógica que vá além do mero uso de ferramentas. Moacir Gadotti e Paulo Freire ressaltaram a importância de uma formação que valorize o pensamento crítico e a capacidade de adaptação às mudanças. Isso é especialmente relevante no contexto da tecnologia, onde a capacidade de discernimento é fundamental para selecionar as ferramentas e os recursos mais adequados para cada situação educacional (ROZEIRA, 2023).

É crucial que a integração da tecnologia na educação seja pautada por uma reflexão crítica constante. Davi Kopenawa, ao discutir a preservação da cultura indígena, destaca a importância de "não deixar que a tecnologia devore todas as nossas formas de ser" (KOPENAWA; ALBERT, 2010, p. 31). Essa reflexão também se aplica ao contexto educacional, onde é fundamental que a tecnologia seja utilizada como uma ferramenta a serviço do desenvolvimento humano e não como um substituto das relações humanas e das abordagens pedagógicas (ROZEIRA, 2023).

É crucial observar que a integração das tecnologias digitais nos espaços educacionais não diminui a importância das tecnologias não digitais que também constituem esses ambientes escolares. Recursos tanto digitais quanto não digitais, como televisores, calculadoras, microscópios, entre muitos outros, devem ser reconhecidos como ativos tecnológicos

importantes que contribuem para uma qualidade superior nas experiências de ensino e aprendizado (CARNEIRO et al., 2020).

No entanto, ao reconhecer o papel fundamental que as ferramentas tecnológicas desempenham na educação, é igualmente crucial reconhecer a necessidade de formação de educadores que os capacite a utilizar esses recursos de forma competente. Além disso, a implementação bem-sucedida das tecnologias digitais em ambientes educacionais exige uma política de investimento ponderada na educação. A eficácia da instituição de um Currículo Nacional que advoga pela integração da tecnologia na educação está condicionada à alocação dos recursos financeiros necessários para concretizar esses avanços tecnológicos (CARNEIRO et al., 2020).

Diante dessas considerações, torna-se incumbência nossa defender um aumento do investimento na educação, particularmente em uma educação que abrace a tecnologia. Um quadro educacional fortalecido tecnologicamente representa um aliado fundamental no processo multifacetado de aprendizagem e crescimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao examinarmos a gama diversificada de pensadores que têm influenciado a esfera educacional brasileira, revela-se uma conexão sutil, porém profundamente significativa, que transcende as diferenças aparentes. Por trás das variações de formação, contextos temporais e abordagens metodológicas, reside um fio condutor que unifica essas mentes inquisitivas: a visão compartilhada de que a educação é mais do que um processo rotineiro de transmissão de informações. Esses pensadores demonstraram um compromisso intrínseco com a transformação educacional, indo além do paradigma tradicional de reprodução de conhecimento. Independentemente das eras históricas em que atuaram, eles perceberam a educação como uma força catalisadora de emancipação, pensamento crítico e equidade. Mesmo diante das perspectivas contrastantes, essa noção fundamental de que a educação deve ser um agente impulsionador da mudança permanece como um elemento coeso que une essas notáveis mentes. Dentro desse rico mosaico intelectual, encontramos não apenas ideias isoladas, mas sim um convite vigoroso para repensar constantemente nossos métodos educacionais, costurando passado, presente e futuro em um contínuo processo de aprendizado evolutivo. Ao concluirmos esta seção, é imperativo reconhecer que a herança desses autores ultrapassa as páginas de seus

escritos, ecoando em nossas práticas educacionais e nas inúmeras potencialidades que a educação proporciona.

Nesse cenário em constante evolução, o Brasil enfrenta a tarefa de construir uma educação que seja, ao mesmo tempo, reflexiva e ativa, capaz de alinhar-se às demandas do futuro sem perder de vista as lições do passado. Mais do que um mosaico de ideias isoladas, nossa busca é por um panorama coeso, onde cada peça contribui para a construção de um sistema educacional que verdadeiramente empodere as gerações futuras. Somente através do compromisso coletivo, da adaptabilidade e da colaboração poderemos criar um ambiente educacional que reflita o potencial e a diversidade do Brasil, pavimentando o caminho para uma sociedade mais justa e sustentável.

REFERÊNCIAS

- ANTUNES, Ricardo. As novas formas de acumulação de capital e as formas contemporâneas de estranhamento (alienação). **Caderno CRH**, Salvador, n. 37, p 23-45, jul./dez. 2002.
- ANTUNES, Ricardo. Desenhando a nova morfologia do trabalho no Brasil. **Estudos Avançados**, Campinas-SP, UNICAMP, vol. 28, n. 81, São Paulo Maio/Ago., 2014
- ANTUNES, Ricardo. **Os sentidos do trabalho**: ensaios sobre a afirmação e a negação do trabalho. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2009.
- APPLE, Caroline. Nêgo Bispo: 'A sociedade colonialista acabou. Por isso querem ir pra Marte'. **Portal Uol**, 2023. Disponível em <<https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2023/08/13/incolonizavel-e-afropindoramico-quem-e-o-quilombola-nego-bispo.htm>>
- ARAÚJO, M. Lei de 15 de outubro de 1827. **Revista Educação em Questão**, [S. l.], v. 36, n. 22, 2009. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/3975>.
- BASSANI, E.; PINEL, H.. **Notas sobre a contribuição da obra de Maria Helena Souza Patto em um Programa de Pós-Graduação em Educação**. Psicologia USP, v. 22, n. 3, p. 551–568, 2011.
- BATISTA, Eraldo Leme; LIMA; Marcos Roberto. A pedagogia histórico-crítica como teoria pedagógica revolucionária. **Laplage em Revista**, vol. 1, núm. 3, pp. 67-81, 2015.
- BOMENY, Helena. Reformas Educacionais. **Portal Fundação Getúlio Vargas**, 2016.
- BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**, LDB. 9394/1996.
- BRASIL. LEI Nº 12.519, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011, Institui o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. 2011.

CALDART, Roseli Salete. **A pedagogia da luta pela terra: o movimento social como princípio educativo.** Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesq. em Educação, 23ª reunião anual, v. 24, 2000.

CARNEIRO, Auner Pereira; FIGUEIREDO, Ismérie Salles de Souza; LADEIRA, Thalles Azevedo. A importância das tecnologias digitais na Educação e seus desafios. **Revista Educação Pública**, v. 20, nº 35, 2020.

CARVALHO, Rosiani. **As tecnologias no cotidiano escolar: possibilidades de articular o trabalho pedagógico aos recursos tecnológicos.** Paraná, 2007.

CASIMIRO, Ana Palmira Bitencourt Santos. Igreja, educação e escravidão no Brasil Colonial. **Revista Politeia: História e Sociedade, Vitória da Conquista, BA**, v. 7. n. 1, p. 85-102, 2007.

CORDEIRO, C. M. F. **Anísio Teixeira, uma "visão" do futuro.** Estudos Avançados, v. 15, n. 42, p. 241–258, maio 2001.

COSTA, B. B.. Paulo Freire: educador-pensador da libertação. **Pro-Posições**, v. 27, n. 1, p. 93–110, jan. 2016.

DÁVILA, J. **Diploma de brancura: política social e racial no Brasil (1917-1945).** Trad. Claudia Sant'Ana Martins. São Paulo. Editora UNESP, 2006.

FAZENDA, Ivani C. **Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro: efetividade ou ideologia.** São Paulo: Loyola, 1979.

FERNANDES, Florestan. **A integração do negro na sociedade de classes.** São Paulo: Dominus Editora, 2008.

FONSECA, M.V. **A educação dos negros: uma nova face do processo de abolição da escravidão no Brasil.** Bragança Paulista: ESUSF, 2002.

FREIRE, P. **Educação como prática da liberdade.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa.** São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido.** São Paulo: Paz e Terra, 1974. FREIRE, Paulo.

GAMA, C. N.; DUARTE, N. Concepção de currículo em Dermeval Saviani e suas relações com a categoria marxista de liberdade. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v. 21, n. 62, p. 521–530, jul. 2017.

GENTILI, P; FRIGOTTO, G (Org). **A cidadania Negada- políticas de exclusão na educação e no trabalho**, 5ª ed. São Paulo: Cortez, CLACSO, 2011.

GONÇALVES, L.A.; SILVA, P.B.G. Movimento negro e educação. In: **Educação como exercício de diversidade.** Brasília: UNESCO:MEC: ANPED, 2005.

GRUPIONI, L. D. B. (Org.) **Formação de professores indígenas: repensando a trajetória.** Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2006.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. **Visão do Paraíso: Os Motivos Edênicos no Descobrimento e Colonização do Brasil.** Companhia das Letras, 1997.

KOPENAWA, Davi. “Descobrimo os brancos”. In: **Instituto Socioambiental.** Povos indígenas no Brasil, 1996-2000. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2000.

KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. **A queda do céu.** Palavras de um xamã Yanomami. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

KRENAK, Ailton. **Ideias para adiar o fim do mundo.** São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

KRENAK, Ailton. **O lugar onde a terra descansa.** Gráfica Imprinta/ECO RIO: Rio de Janeiro, 2000.

LEAL, Natacha Simeí, MARTINS, Greice, FELIPE, Henrique Junio & SILVA, SuzEvany Lima da, “Das confluências, cosmologias e contra-colonizações. Uma conversa com Nego Bispo”, **Revista Entrerios**, Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Teresina, v. 2, n. 1, 2020.

MANACORDA, Mario Alighiero. **História da educação.** São Paulo: Cortez, 1989

MARIA Helena Souza Patto. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 28, n. 1, p. 220–220, 2008.

MAROLDI, Alexandre Masson.; MAIA LIMA, Luis Fernando.; HAYASHI, Maria Cristina Piumbato Innocentini. A produção científica sobre educação indígena no Brasil: uma revisão narrativa. **Revista Ibero Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 13, n. 3, p. 931-952, jul./set., 2018. E-ISSN:1982-5587. DOI: 10.21723/riaee.v13.n3.2018.10211

MARTINAZZO, C. J.; SILVA, S. P. da.; LUFT, H. M. A atualidade do diagnóstico e da crítica de Darcy Ribeiro (1922-1997) à educação brasileira. **Cadernos de História da Educação**, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 481–495, 2020. DOI: 10.14393/che-v19n2-2020-12.

MELIÀ, B. Educação indígena na escola. **Cadernos CEDES**, v. 19, n. 49, p. 11–17, dez. 1999.

MELLO, R. R. DE.; OLIVEIRA, C. F. DE .. Atualidade de Paulo Freire e a alfabetização na educação do campo. **Educação & Sociedade**, v. 42, p. e255019, 2021.

MENDONÇA, Stephany Fernando de Araujo Flôres. Reflexões sobre "Pedagogia da Autonomia": análise crítica e comparativa do pensamento de Paulo Freire com o de outros autores. **Revista Educação Pública**, Rio de Janeiro, v. 23, nº 27, 2023.

MICHELS, M. H.. Gestão, formação docente e inclusão: eixos da reforma educacional brasileira que atribuem contornos à organização escolar. **Ver. Brasileira de Educação**, v. 11, n. 33, p. 406–423, 2006.

MIEZ, WA; SILVA, LX de B. **O ensino da História da Psicologia no Brasil: da Reforma Benjamin Constant ao currículo mínimo e às Diretrizes Curriculares Nacionais**. **SciELO Preprints**, 2022. DOI: 10.1590/SciELOPreprints.3387.

MORI, R. C.; CURVELO, A. A. DA S. O pensamento de Dermeval Saviani e a educação em museus de ciências. **Educação e Pesquisa**, v. 42, n. 2, p. 491–506, 2016.

MUNANGA, Kabengele Ribeiro. **Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: Identidade nacional versus identidade negra.** Petrópolis: Vozes, 1999.

NASCIMENTO, Abdias. **O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

NASCIMENTO, Beatriz. O conceito de quilombo e a resistência cultural negra. *In: Afrodiáspora*, n. 6-7, p. 41-49, 1985

NASCIMENTO, Beatriz. Quilombola e intelectual: possibilidades nos dias de destruição. São Paulo: **União dos Coletivos Pan-africanistas**, 2018.

NEVES, L. R.; RAHME, M. M. F.; FERREIRA, C. M. DA R. J.. Política de Educação Especial e os Desafios de uma Perspectiva Inclusiva. **Educação & Realidade**, v. 44, n. 1, p. e84853, 2019.

NUNES, C. Anísio Teixeira entre nós: a defesa da educação como direito de todos. **Educação & Sociedade**, v. 21, n. 73, p. 9–40, dez. 2000.

OLIVEIRA, B. A. de. Fundamentação Marxista do Pensamento de Dermeval Saviani, In. SILVA JÚNIOR, C. A. da. **Dermeval Saviani e a Educação Brasileira: o Simpósio de Marília**. Cortez, São Paulo, 1994.

PATTO, Maria Helena Souza. **A produção do Fracasso Escolar: histórias de submissão e rebeldia**. São Paulo: Queroz, 1990.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo, RS: Feevale, 2013.

REIS, R. F. DOS. Ôrí na perspectiva de gnose liminar:. **Revista Espaço Acadêmico**, v. 20, n. 227, p. 99-110, 6 mar. 2021.

REIS, R. F. DOS. Sankofa. **Revista de História da África e de Estudos da Diáspora Africana**, Ano XIII, NºXXIII, 2020.

RIBEIRO, Darcy. **Nossa escola é uma calamidade**. Rio de Janeiro: Salamandra, 1984.

RIBEIRO, Darcy. **O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil**. São Paulo: Global Editora, 1995.

RIBEIRO, Darcy. **Os brasileiros: teoria do Brasil**. São Paulo: Editora Civilização Brasileira, 1975.

RINALDI, Sebastião. Artigo: O legado de Darcy Ribeiro. **Portal Correio Braziliense**, 2022.

ROSELI Salete Caldart. **Escravidor.com**. 2023. Disponível em <https://www.escavador.com/sobre/4733756/roseli-salete-caldart>

ROZEIRA, C. H. B. Unindo saberes e telas: A integração das tecnologias na educação brasileira. **Portal Ricopsi**, 2023. Disponível em < <https://www.ricopsi.com/artigos-cientificos>> DOI: 10.5281/zenodo.8287606

SANT ANA, Wallace Pereira; LEMOS, Glen César. A afirmação da centralidade do trabalho na sociedade: uma reflexão a partir da obra de Ricardo Antunes. **Educação Profissional e Tecnológica em Revista**, v. 2, nº 1, 2018.

- SANTOS, Antônio Bispo dos. **Colonização, quilombos: modos e significações**. Brasília, INCT/UnB, 2015.
- SANTOS, P. A. A. Respeitando diversidades, adiamos o fim do mundo. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. **Ciências Humanas**, v. 15, n. 3, p. e20200042, 2020.
- SANTOS, W. O. DOS. Espaços de negros e brancos em livros didáticos de Geografia do estado do Paraná, Brasil. **Ciência & Educação**. Bauru, v. 19, n. 4, p. 1027–1044, 2013.
- SAVIANI, D. **Educação: do senso comum à consciência filosófica**. Campinas-SP, Autores Associados, 2009a.
- SAVIANI, D. **Escola e Democracia**. Campinas-SP, Autores Associados, 2009b.
- SAVIANI, D. **Pedagogia Histórico-Crítica**. Autores Associados, Campinas, 2008.
- SAVIANI, Dermeval et al. O legado educacional do século XIX. 2. ed. **Rev. Campinas**, SP: Autores Associados, 2006.
- SAVIANI, Dermeval. **História das ideias pedagógicas no Brasil**. 3. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2011.
- SHIROMA, Eneida Oto; MORAES, Maria Célia M. e EVANGELISTA, Olinda. **Política Educacional**. 4 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 144p. ISBN: 85-7490-284-5
- SILVA, Elenice Maria de Oliveira e. Pedagogia do oprimido: a educação na visão de Paulo Freire. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. Ano. 07, Ed. 05, Vol. 04, pp. 61-77. 2022.
- SILVA, Gleidson; AMORIM, Simone Silveira. Apontamentos sobre a educação no Brasil Colonial (1549-1759). **Interações**, Campo Grande, MS, v. 18, n. 4, p. 185-196, out./dez. 2017
- SOARES, L. K.S. R. et al. **Educação escolar indígena no Brasil: avanços e retrocessos ao longo da história da educação**. Educação: pesquisa em linguagens, leitura e cultura, 2021. DOI: 10.37885/210102932.
- TRAN, Fabio; EMILIO, Samuel; ZOGBI, Nathalie. Renovando Nosso Compromisso com a Equidade Racial no Brasil. **Portal Imaginable futures**, 2022. Disponível em <<https://www.imaginablefutures.com/learnings/renovando-nosso-compromisso-com-a-equidade-racial-no-brasil/>>
- VIEIRA, C. E.; CORREA, F. M.. Abdias Nascimento: a trajetória de um intelectual negro engajado na disseminação de saberes emancipatórios entre as décadas de 1920 e 1940. **Revista Brasileira de História da Educação**, v. 22, p. e215, 2022.
- VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. **A Inconstância da Alma Selvagem e Outros Ensaios de Antropologia**. Cosac Naify, 2002.